

En esta edición **EL FUTURO YA ES PRESENTE**

UAO, una universidad del presente con
visión hacia el futuro

Revista
Volúmen

02

ISSN 2805-8100

ENTREVISTA CENTRAL Mabel Ayure

Líder de Política Científica y Relaciones
Internacionales del Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología OCyT

El nuevo
liderazgo en
la era de la
industria 4.0

Entrevista a
Lisbeth Fog,
decana del
periodismo
científico del
país

Ética y cuidado
de la vida:
investigar desde
un humanismo
ecológico

Hacia un
territorio
sostenible

Crisis
energética
mundial y
transición

La eficiencia
energética
empresarial

Rector **Luis H. Pérez**
Vicerrector Académico **Álvaro del Campo Parra Lara**
Vicerrector de Investigaciones, Innovación y **Jesús David Cardona**
Emprendimiento
Vicerrector Administrativo y Financiero **Roberto Arango Delgado**

Gestión editorial
Jefe Unidad de Visibilización y Divulgación de la **José Julián Serrano Q.**
Ciencia, la Tecnología y la Innovación **jjserrano@uao.edu.co**
Coordinación Editorial y corrección de estilo **Mayra Alejandra Angulo**
maangulo@uao.edu.co
Redacción **Adolfo Ochoa Moyano**

Diseño gráfico y diagramación **Tienda de Campaña, La Agencia UAO**
Directora de Arte **Victoria Eugenia Concha Avila**
Diseñadora gráfica **Melissa Quintero Libreros**

 **Programa
Editorial**
**Universidad Autónoma
de Occidente**

El material fotográfico utilizado en esta publicación pertenece a la Universidad Autónoma de Occidente y en algunos casos hace parte del archivo particular de los autores.

© Universidad Autónoma de Occidente
Revista de Divulgación VII&E ISSN 2805-8100
Segunda edición, diciembre 2022

Esta Revista puede ser reproducida citando la fuente sin permiso escrito de las titulares del Copyright. La Revista de Divulgación VII&E es producida y editada por la Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia la Tecnología y la Innovación, dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento.

Universidad Autónoma de Occidente, personería jurídica, Res. No. 0618, de la Gobernación del Valle del Cauca, del 20 de febrero de 1970. Universidad Autónoma de Occidente, Res. No. 2766, del Ministerio de Educación Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditación Institucional de Alta Calidad, Res. 23002 del 30 de noviembre de 2021, con vigencia hasta el 2025. Acreditación Internacional de Alta Calidad, acuerdo No. 85 del 26 de enero de 2022 del Cinda. Vigilada Mineducación.

CONTENIDO

01 Editorial

UAO, una universidad del presente con visión hacia el futuro. Pag. 6

02 Ciencia y tecnología

El biodispositivo que es una alternativa para insuficiencia cardíaca. Pag. 10

03 Entrevista central

“La comunidad debe estar en el centro de las agendas de investigación”. Pag. 15

04 El futuro ya es presente

El nuevo liderazgo en la era de la industria 4.0. Pag. 20
Decisiones y contradicciones del desarrollo sostenible. Pag. 24
Lisbeth Fog, decana del periodismo científico en el país. Pag. 28
Ética y cuidado de la vida. Pag. 32
Hacia un territorio sostenible. Pag. 36
Crisis energética mundial y transición energética. Pag. 40

05 Fomento y apoyo a la investigación

La Dirección de Fomento y Apoyo, con una agenda centrada en el investigador. Pag. 44
Producción académica que rompe paradigmas. Pag. 48
Una mirada a tres proyectos de investigación 2021-2022. Pag. 60
Investigación-Creación, una práctica investigativa que busca el conocimiento sensible. Pag. 68
Semilleros de investigación, un plus de la comunidad. Pag. 72

06 Gestión de la innovación y transferencia

Relaciones entre academia y actores externos clave para la investigación y la innovación. Pag. 76
La eficiencia energética empresarial, uno de los aportes de la UAO a la industria de la región. Pag. 80
Nexo Global, un intercambio más allá de lo académico. Pag. 84

07 Unidad de divulgación

Las almetrics como estrategia en la medición y en la transformación de los modelos de divulgación. Pag. 88

Reseñas obras UAO. Pag. 92

Entrevista autor invitado. “La imagen de la guerra”. Pag. 98

Así comunicamos la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Pag. 102

08 Centro de emprendimiento Sinapsis

Innovación frugal, cómo hacer más con menos. Pag. 106

Dos semillas de emprendimiento que germinaron con éxito. Pag. 110

09 Campus sostenible

Las claves de la UAO para un campus sostenible. Pag. 114

10 Sociedad, cultura y tecnología

Relación entre academia y comunidad, clave del futuro sostenible. Pag. 119

11 Agencia UAO

Publireportaje: Tienda de Campaña, La agencia UAO. Pag. 122

12 La VIIIE en cifras

La investigación en cifras. Pag. 124

Gestión de la investigación en el 2022. Pag. 124

Inversión en proyectos 2022. Pag. 126

Grupos de investigación y talento humano. Pag. 127

Producción intelectual. Pag. 130

UAO, una universidad del presente con visión hacia el futuro

La UAO 'desde la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento (VIIE), tiene los ojos puestos en el 2030, que, aunque se trata del futuro, se está construyendo desde ahora'

Jesús David Cardona
Vicerrector de Investigaciones,
Innovación y Emprendimiento

Con la mirada puesta en el 2030, desde ahora se está construyendo el proyecto institucional de ser una universidad de docencia e investigación mediante un diseño de política integral de Investigación, Creación e Innovación, que articula de manera integral dinámicas nacionales e internacionales.

Pasados más de dos años desde que el Covid-19 azotó al planeta entero, atrás quedaron los momentos de reaccionar a lo inesperado y llegó el de fijar la mirada en el horizonte y avanzar hacia allá, teniendo en cuenta que el mundo cambió y que las prioridades, así como los retos sociales, económicos y ambientales del planeta, también son distintos.

La Universidad Autónoma de Occidente -UAO-, desde luego, no fue ajena al impacto de la pandemia, los retos y aprendizajes vividos que permitieron avanzar en la implementación de prácticas, modelos, metodologías, nuevas formas de trabajar y acciones que posibiliten que estos eventos de impacto global pasen sin que alteren su apuesta decidida de consolidar su proyecto institucional de ser una universidad de docencia e investigación que genera impactos positivos en la región y el país, integrando una visión de contexto internacional.

En este sentido, la UAO, desde la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento (VIIE), tiene los ojos puestos en el 2030, que, aunque se trata del futuro, se está construyendo desde ahora mediante un diseño de política integral de Investigación, Creación e Innovación, con una articulación integral de actores en coherencia con dinámicas nacionales e internacionales y vinculando al ejercicio a socios relevantes del SNCTI para asegurar definiciones estratégicas que permitan avanzar en la apuesta institucional de ser un

actor relevante en materia de investigación, ciencia, tecnología e innovación en el ecosistema local, regional y nacional como protagonista y gestor de los cambios que se necesitan para lograr asumir los retos desarrollo que demanda la sociedad.

Con este propósito, desde el segundo semestre del 2021 se ha venido avanzando en el diseño de una propuesta de política de Investigación, Creación e Innovación para la UAO en coherencia con el plan de desarrollo institucional vía 2030 y buscando aportar a la transformación de la sociedad desde la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) con, desde y para la comunidad. La propuesta está configurada alrededor de cuatro dimensiones de desarrollo y doce componentes clave para la creación de valor, a través de los que se buscan desarrollar las capacidades para la generación, transferencia y apropiación del conocimiento que respondan a las características, necesidades y desafíos del entorno local, nacional y global con impacto en la comunidad y la sociedad.

'desde el segundo semestre del 2021 se ha venido avanzando en el diseño de una propuesta de política de Investigación, Creación e Innovación para la UAO'

La primera dimensión es la de formación y capacidades para la CTel, que busca atender las oportunidades y necesidades que hay en recursos humanos y capacidad de infraestructura de investigación para el desarrollo de esta. El fortalecimiento de estas capacidades se asume como un proceso permanente que la Universidad prioriza, promoviendo la generación de las condiciones favorables para el desarrollo de la investigación y generación de conocimiento e innovación; así como la integridad científica y los aspectos financieros inherentes al desarrollo de la CTel.

'las dinámicas para la investigación y generación de conocimiento que prioriza la UAO son las que consideran la transición hacia la ciencia abierta'

La segunda dimensión es la dinámica de investigación y generación de conocimiento. La investigación, proceso fundamental del quehacer científico, tiene como propósito la generación de evidencias organizadas de forma sistemática desde las cuales se obtienen datos y nuevo conocimiento. Las dinámicas para la investigación y la generación de conocimiento han dado lugar al surgimiento de diferentes comunidades epistémicas al interior de las cuales se produce, se evalúa y se valida el conocimiento.

En este contexto, las dinámicas para la investigación y generación de conocimiento que prioriza la UAO son las que consideran la transición hacia la ciencia abierta, estudian la relación entre la investigación, la creación y la innovación, y las que priorizan las metodologías y oportunidades para la internacionalización de la investigación desarrollada en la Universidad.

La tercera dimensión es la articulación con el ecosistema de CTel y transferencia de conocimiento. Esta dimensión deja explícitos los marcos de relación de la investigación y conocimiento de la UAO con la comunidad y la sociedad mediante su articulación con otros actores del sistema territorial y nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y las estrategias de transferencia, apropiación y transformación de conocimiento, con enfoque especial en la consolidación del ecosistema UAO de investigación, creación, innovación y emprendimiento.

La cuarta dimensión es el impacto de capacidades y resultados de la investigación y la creación. En esta dimensión convergen los enfoques de medición que dan cuenta del avance e impacto de las capacidades y resultados de la investigación y creación de la UAO desde su aporte al conocimiento, a la innovación y a la transformación social.

El desarrollo de estas cuatro dimensiones de cara al 2030 es el camino para fortalecer nuestro ecosistema institucional al implementar desde ahora, el presente, una serie de estrategias internas que permitan conectar múltiples actores, plataformas

y comunidades para ser una universidad que genera valor para la comunidad.

A lo largo de estas páginas se podrá dar un vistazo a los engranajes que mueven la maquinaria de nuestro ecosistema institucional y los planos de la estrategia al 2030.

Los lectores podrán conocer, por ejemplo, el parche que puede ayudar a un corazón infartado a recuperarse, la enriquecedora experiencia de trabajo conjunto con los vecinos del campus y la relación que se ha desarrollado, también ejemplos de investigación + creación diseñados para alcanzar a un público más amplio con formatos como cine documental, danza y fotografía; lo mismo podrá encontrar textos de algunos de nuestros docentes y directivos sobre temas como la crisis energética y el impacto del conflicto Ucrania-Rusia, el liderazgo en la actualidad y los retos de la sostenibilidad en los tiempos que corren.

De esta manera, en esta revista queremos mostrar cómo la UAO está jugando un rol activo y consciente en el desarrollo del presente y del futuro del Valle del Cauca y de toda Colombia. **Bienvenidos.**

Tecnología *Innovación*
 Capacidades
Creación *Emprendimiento*
Conocimiento **Ciencia** *Sociedad*
Transferencia **Investigación + creación**

El biodispositivo que es una alternativa para insuficiencia cardiaca

Paola Andrea Neuta

Álvaro José Rojas

Investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente y de la Universidad del Valle desarrollaron un parche que se ubica sobre el corazón y recupera la zona afectada con células que se integran al organismo. Se espera que el biodispositivo sea llevado al mercado pronto.

El corazón es un órgano maravilloso, funciona 24 horas, los 365 días al año y responde a todos los altibajos de nuestras emociones. Sin embargo, en los eventos en los que se interrumpe la irrigación sanguínea por un tiempo prolongado, las células de la zona afectada se mueren y no se recuperan. Esto es lo que ocurre durante los infartos y aquellas personas que sobreviven a ellos usualmente terminan con secuelas porque el tejido cardíaco no se puede regenerar adecuadamente y

deben recurrir a tratamientos farmacológicos, dieta y ejercicio moderado para manejar la insuficiencia cardiaca resultante por el resto de sus vidas.

De hecho, un informe de la Organización Panamericana de la Salud muestra que las cardiopatías o enfermedades del corazón son la causa principal de mortalidad en todo el mundo en los últimos 20 años, con un aumento en las cifras: mientras que en el año 2000 más de 2 millones de personas fa-

llecieron por esta causa, en 2019 se elevó a casi 9 millones de personas. Las cardiopatías representan el 16% del total de muertes debidas a todas las causas. En casos críticos y luego de sufrir la insuficiencia cardíaca crónica que se va agravando con el pasar del tiempo tras un infarto, la solución es un trasplante de corazón, sin embargo, esta alternativa tiene varias barreras, empezando por la baja disponibilidad de órganos por la falta de cultura de donación, la dependencia de inmunosupresores y otros medicamentos para prevenir rechazo del órgano y otros problemas asociados al implante de un cuerpo extraño.

‘Las cardiopatías representan el 16% del total de muertes debidas a todas las causas.’

Como alternativa, los docentes e investigadores de Univalle y la UAO, Paola Andrea Neuta, José Oscar Gutiérrez y Álvaro José Rojas, desarrollaron un tratamiento basado en el implante de un parche en la zona afectada del corazón que contiene un conjunto de células de varios tipos que logran regenerar el tejido y devolver parte de su función natural. Este biodispositivo, una vez implantado, se integra al tejido del corazón y se absorbe de manera natural. Así evita la necesidad de cirugías posteriores o de su retiro.

El parche contiene esas nuevas células en un hidrogel para mantenerlas vivas, al implantarlas ellas se encargan de reconectar las zonas del corazón que sufrieron daño en el evento isquémico y que pierden la capacidad de contraerse, evitando que el paciente llegue a la insuficiencia cardíaca crónica.

“En otras palabras, es como poner una curita en la zona en donde haya ocurrido el infarto y en donde

el tejido ya no cumple con sus funciones. En estos eventos también se pierde continuidad de los impulsos eléctricos así que uno de los objetivos del parche es crear nuevos puentes para que todo el corazón vuelva a moverse y a comportarse como debe”, explica Álvaro José Rojas, de la UAO, quien añade que una vez el parche es ubicado en la superficie del corazón se integra con el tejido circundante, por lo que no necesita ser reemplazado.

El dispositivo ha pasado por diferentes fases de desarrollo y pruebas que han permitido establecer la efectividad del tratamiento en diferentes biomodelos y el potencial de aplicarse con éxito en humanos. En 2021 y 2022 se obtuvieron dos patentes de invención por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC., tanto para el biodispositivo como para el método de fabricación, en el

que se utilizan técnicas de impresión 3D y cultivos celulares a partir de células madre que posibilitan hacer el parche a la medida de las necesidades del paciente.

“Si el implante funciona en humanos, como en ratas y cerdos, estaríamos hablando de la posibilidad de minimizar el impacto de una de las causas más grandes de morbi-mortalidad en el mundo, como lo es la insuficiencia cardíaca en las personas que sobreviven a un infarto”, mencionó Paola Andrea Neuta, quien narra que el origen del proyecto está en el año 2011 y desde entonces ha evolucionado, sumando a profesionales de otras áreas, como la ingeniería mecánica.

El proyecto contó con la participación de estudiantes en proceso de trabajo de grado, de los programas de

Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecatrónica de la UAO, quienes hacían parte del Semillero de Ingeniería de Tejidos y el Semillero de Manufactura Aditiva de la Universidad.

El biodispositivo continúa en desarrollo refinando algunos elementos y se busca poder llevarlo al mercado en un futuro cercano, lo que permitiría mejorar la calidad de vida de muchos pacientes cardiacos que hoy en día deben conformarse con tratamientos para no empeorar muy pronto su situación, en lugar de recuperar efectivamente el funcionamiento de su corazón.

“La comunidad debe estar en el centro de las agendas de investigación”

Mabel Ayure

Líder de Política Científica y Relaciones Internacionales del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT.

Acceda a la entrevista completa especial para la revista

Desde la percepción de Mabel Ayure, el conocimiento generado en las universidades se concentra en los sectores académicos y no se expande a otros escenarios. Para incrementar el impacto que tiene en la sociedad, es necesario incluir actores heterogéneos en los estudios.

Por: *Jesús David Cardona.*
Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento UAO

Mabel Ayure, dialogó con Jesús David Cardona, Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento de la UAO, acerca de las posibilidades y retos que ofrece la dinámica de ciencia, tecnología e innovación aplicadas al entorno académico y social de la Universidad y sobre cómo la apropiación social del conocimiento debe ser una prioridad que se puede lograr a través de la investigación si se tiene en cuenta desde la creación misma de las agendas.

Actualmente, en términos del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, existen varios desafíos, ¿cómo se analiza desde el Observatorio el rol de las Instituciones de Educación Superior en esta realidad?

En los últimos tres años en el ejercicio de medición de inversión hemos observado que en el país y, particularmente en las universidades, existe una enorme capacidad para la generación de conocimiento y el desarrollo de actividades de investigación, pero en el ecosistema nacional de innovación ese conocimiento no se transfiere de la misma forma robusta a otros sectores y a otros actores, así que el conocimiento que las universidades están produciendo no se moviliza como desearía hacia actores de los sectores gubernamental, productivo privado o productivo público.

¿Cómo podría funcionar el trabajo de regionalización para el desarrollo de la CTeI, te-

niendo en cuenta el papel de transmisor de conocimiento que juegan las universidades?

Las iniciativas territoriales deben estar muy contextualizadas, es necesario que se conozcan a fondo las características de los territorios, de este modo se podrán proponer, realizar, desarrollar y ejecutar iniciativas de políticas públicas nacidas al interior de instituciones de educación superior que realmente se adapten a las características específicas del territorio, que contribuyan a dar soluciones y que, posteriormente, se combinen y se articulen por parte de la comunidad.

La trascendencia o el impacto de las actividades de investigación es muy discutido desde el contexto de lo académico, ¿cómo ven desde el Observatorio la medición de este elemento?

Una de las maneras de observar el impacto de la investigación es a partir de las contribuciones que hace al conocimiento, que la observamos a través de nuestro Sistema Nacional de Medición; otra contribución relevante es la innovación, que la vemos a través del desarrollo de modelos de utilidad, de patentes, y luego está el impacto social que incluye la percepción, confianza en la ciencia a nivel internacional, cultura científica a nivel nacional como latinoamericano, dentro del espectro de la apropiación, ejercicio que consideramos se debe desarrollar desde el inicio, incluso previamente a la priorización de una necesidad de investigación.

En el contexto regional se analiza la importancia de las mediciones responsivas y responsables que dejan ver la trayectoria de las organizaciones, de las instituciones que investigan y de los investigadores y cómo ellos responden a los diferentes intereses y necesidades de las comunidades.

Ese tema de los índices de transformación a los que los investigadores e Instituciones de Educación Superior están llamados a generar es clave, ¿qué tanto se está logrando cumplir con esto?

En el caso de la apropiación social del conocimiento, por ejemplo, para lograr la transformación es casi que obligatoria, de esta manera la ciencia tiene un impacto real en la sociedad. Si lo vemos en el contexto internacional hay distintas formas de observar las interacciones y cómo progresa la relación entre la sociedad y la ciencia; en la

Unión Europea se habla de la ciencia con

y para la sociedad, generando la ciencia comunitaria y ciencia ciudadana. Nosotros hemos trabajado en las métricas transformativas, responsables o responsivas, que se acercan en ese concepto de lo transformativo

porque están más enfocadas en ver cuál es la incidencia y la relación de la investigación y de las áreas de investigación

de las universidades para poder medir sus incidencias en la comunidad específica a nivel local, regional y nacional.

La investigación también se puede hacer a partir de la ciencia abierta, ¿cómo está la actualidad nacional en términos de tránsito a este tipo de práctica?

La transición hacia una cultura de la ciencia abierta implica una flexibilización cultural con respecto a la manera en la que entendemos las prácticas de

investigación. Cuando hablamos de esta transición cultural, no nos referimos solamente a poner el conocimiento en acceso abierto o del desafío de generar infraestructuras de investigación compartidas, sino también a la apertura, de forma progresiva, de todas las prácticas del ejercicio de la investigación, eso implica, incluso, decidir con los ciudadanos qué es lo que podemos investigar, qué es lo más relevante para una comunidad o qué puede tener mayor incidencia, mayor impacto. Esto enreda involucrar a más actores, generar la participación de otros, incluso pares investigadores, expertos de otras áreas del conocimiento, miembros de otras instituciones, personas de otras ciudades. El objetivo es generar prácticas colaborativas que generen redes con conexiones fuertes, con incidencias específicas y con propósitos concretos. Recorrer el camino de la ciencia abierta seguramente tomará tiempo y esfuerzo, pero es una necesidad que se debe abordar de manera ineludible y comprometidos, no solamente como instituciones educativas, sino como actores individuales del sistema nacional de ciencia y tecnología.

Al involucrar a distintos actores de la sociedad se contribuye a generar fenómenos de apropiación social del conocimiento, sin embargo, muchas veces no se comprende la dimensión completa del concepto ¿cómo se puede estimular en los grupos para que lo interioricen e incluyan este ítem en sus agendas de investigación?

Con la apropiación social del conocimiento pasa algo y es que muchas veces genera ambigüedades, vacíos, dudas y preguntas. Para entenderlo se navegan conceptos como la divulgación, la popularización, la comunicación pública de la ciencia, la apropiación e, incluso, la cultura científica, además falta claridad sobre estos conceptos y cuáles aplican a los ejercicios de investigación y cuáles debería tomar el investigador, el grupo, la unidad académica como la facultad o la universidad. La apropiación, realmen-

te, se ha desarrollado en Colombia como una especie de evolución del concepto de public engagement, es muy cercana al concepto de cultura científica en tanto que, justamente, tiene ese objetivo de acercar y fomentar las interacciones entre la comunidad y la ciencia, pero su foco específico está en que la comunidad pueda tomar un conocimiento, adaptarlo, transformarlo y con eso atender una necesidad o resolver una situación urgente. Al observar el impacto de la investigación en el mundo se evidencia que la apropiación del conocimiento no puede ser el paso final de un ejercicio de investigación, al contrario, debe tenerse en cuenta desde el inicio de la investigación o incluso desde cuando los grupos de investigación están planteando sus agendas de temas a investigar, lo mismo que desde las facultades cuando priorizan las temáticas de la universidad de cara a las necesidades nacionales y regionales o cuando se están determinando los objetivos para aumentar los índices de innovación. Al involucrar a actores de distintos orígenes se puede incluir la apropiación,

pero eso no garantiza la transformación, para ello se necesitan otros procesos en los que pueda haber acompañamiento de los investigadores, que se abra espacio a otros diálogos con otras investigaciones.

En la UAO iniciamos ya el tránsito a la creación de agendas de investigación y este momento es el de definir planes y acciones, ¿qué se puede recomendar a quienes van a coordinar esas agendas?

Lo que hemos visto en distintos ejercicios es que lo que marca la diferencia es generar agendas de investigación muy conscientes, contextualizadas, ojalá dialogadas, intercambiadas, enriquecidas con la participación de otros actores. Algo que hemos escuchado con regularidad es que uno de los objetivos de la universidad es el fortalecimiento del ecosistema de la UAO junto con su entorno, para ello las agendas de investigación deben procurar ese fortalecimiento del ecosistema a través de ejercicios de diálogo, que son difíciles, complejos, pero que son necesarios y rinde muchos frutos.

Aspectos de la conferencia 'La comunidad debe estar en el centro de las agendas de investigación', dictada en la Universidad Autónoma de Occidente.

Preguntas de algunos de nuestros profesores:

Fredy Vásquez

Director de Docencia de la facultad de Comunicación y Ciencias

¿Cómo hacer para que los grupos de investigación puedan generar creación, participación y apropiación sin descuidar los contenidos tradicionales?

Hemos tenido distintos diálogos con unidades de apropiación social que están instaladas en algunas universidades y hemos encontrado que no es necesario hacer renuncias en el desarrollo de los proyectos de investigación tradicional para lograr tener productos que estén dentro del rango de la apropiación social del conocimiento o productos cercanos a la creación, ahí se debe apuntar a fortalecer esas capacidades y a generar modelos metodológicos las universidades para que pueda ser más claro a los investigadores cómo se pueden mezclar esos tipos de producción sin afectar los procesos de medición nacionales o internacionales.

Liz Rincón

Coordinadora de Investigaciones Innovación y Emprendimiento y directora Maestría en Estudios Culturales de la Facultad de Humanidades y Artes

¿Cómo se pueden construir indicadores con los que podamos medir el impacto social?

Los indicadores de impacto responden a las necesidades de quien está desarrollando el proceso de investigación. En Colombia aún estamos rezagados en cuanto a la generación de indicaciones de divulgación, de comunicación y de apropiación social del conocimiento; en cambio hay crecimiento de desarrollos cercanos a la ciencia comunitaria, a la ciencia ciudadana, en su mayoría relacionado con ambiente, con desarrollo sostenible, con

cambio climático, entre otros. Entonces lo que hay que preguntarse es cuáles son los intereses y agendamientos principales de la Universidad y de los grupos de investigación y cuáles son las transformaciones que desean lograr y esa sería la manera probablemente y se puedan aproximar y generar esos indicadores específicos.

Beatriz Elena Calle

Coordinadora del Grupo en Educación Facultad de Humanidades y Artes

¿Qué tanto se ha avanzado en la articulación y medición de los productos derivados de la investigación científica y la creación artística?

Las mesas de diálogo para este tema tienen varios años de trabajo y hay dos avances en el modelo de medición al respecto de los productos de investigación + creación, lo que se está considerando es que los ejercicios creativos pueden generar sistematización, desarrollos metodológicos y modelos o formatos de conocimiento que son reproducibles, que se pueden implementar en otros contextos y que, por supuesto, se pueden seguir transformando e incrementando.

A nivel internacional observamos unas interacciones específicas entre arte y ciencia o entre investigación y creación, de manera más pura entre arte y ciencia. En otros modelos de estudio se mezclan metodologías artísticas que se aprovechan en ejercicios de investigación y viceversa, con interacciones reales entre arte y ciencia. Lo más interesante es que esa relación en realidad es un puente para hablar de las maneras en que se puede llegar a escenarios no necesariamente científicos, con contenidos de ciencia.

El nuevo liderazgo en la era de la industria 4.0

Por: María Carolina Roza Chaves
Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales

Los cambios que trajo consigo la cuarta revolución industrial obligan a que las empresas y organizaciones sean dirigidas por personas innovadoras y capaces, que escuchen y sean cercanas a los miembros del equipo.

Con la llegada del nuevo siglo, los avances tecnológicos, la era digital -y lo que se ha definido como cuarta revolución industrial- se proyectaron situaciones que implicarán cambios en las ciudades, en las organizaciones y en el comportamiento mismo de las personas. Algunos se veían lejanos y otros imposibles de alcanzar, pero el tiempo ha demostrado que lo imposible se ha ido materializando y lo que antes se veía distante en una línea de tiempo ya es la realidad, el futuro ya es presente y ahora estamos inmersos en un nuevo contexto al que nos hemos tenido que adaptar. Impresiones en 3D, carros autónomos, blockchain,

big data y el uso masivo de internet en la vida diaria hacen parte de esos cambios que se veían lejanos pero que hoy por hoy generan una nueva realidad y forma diferente de interactuar.

Algunos se resistieron a estos cambios, pero la velocidad con la que sucedieron los fue llevando como en un movimiento masivo a la vida que tenemos hoy. Y finalmente cuando ya todo parecía estar funcionando, el confinamiento obligatorio nos impulsó a otro nivel de uso de la tecnología, la información y, en consecuencia, a una nueva forma de interacción entre los seres humanos.

Históricamente se reconocía al líder como la persona que dirigía un equipo de trabajo para desarrollar las actividades y cumplir el propósito de la organización. Su comportamiento llevaba fuerza y poder para dirigir a otros, sin embargo, estas características se han replanteado en el tiempo, pasando a entender a los líderes como personas carismáticas, que saben cómo y cuándo dirigir.

Desde las familias hasta las empresas han evidenciado nuevas formas de relacionarse en los últimos años. Modelos de presencialidad se vieron obligados a volcarse a la virtualidad, que en el presente está siendo adoptada por organizaciones en el mundo para disminuir gastos de funcionamiento y generar beneficios a los trabajadores al permitirles compartir más tiempo con su familia y evitar el desgaste físico y emocional experimentado en el tráfico del desplazamiento diario. Otras han migrado a modelos de semipresencialidad, alternando el trabajo virtual con la asistencia a las oficinas durante algunos días al mes, prácticas que evidencian

nuevas oportunidades laborales a nivel nacional e internacional y demandan nuevas habilidades en los líderes, tanto en la dirección de la organización como en los equipos internos de trabajo.

Históricamente se reconocía al líder como la persona que dirige un equipo de trabajo para desarrollar las actividades y cumplir el propósito de la organización. Su comportamiento llevaba fuerza y poder para dirigir a otros, sin embargo, estas características se han replanteado en el tiempo, pasando a entender a los líderes como personas carismáticas, que saben cómo y cuándo dirigir,

apoyar, entrenar, facilitar e influir en los demás de acuerdo con Bolden y O'Regan (2016) en Kazim (2019) En este nuevo presente se evidencia la necesidad de un líder con habilidades que superan el direccionamiento de sus equipos e incluyen características de comportamiento y percepción de sus empleados, encontrando diferentes perspectivas para estudiar un mismo rol (Nazarian, et.al 2017).

Se requieren entonces líderes que no solamente inspiren con su ejemplo, sino que también comprendan a cada uno de sus seguidores y logren una comunicación efectiva que traspase las fronteras físicas entre países y reconozca las diferencias culturales en sus equipos de trabajo que, hoy por hoy, son globales al lograr tener presencia internacional a través de la virtualidad. Pareciera, entonces, que las condiciones del presente crearon características no consideradas anteriormente en los líderes en cuanto a la relación con los participantes en su equipo de trabajo, demandando, además, habilidades y competencias de un líder digital.

Este perfil se define como un líder transformacional ya que es visionario, alienta a sus seguidores a obtener resultados que superen las expectativas de la organización, a relacionarse con la cultura y su equipo de trabajo, influyendo en su motivación a trabajar para alcanzar los objetivos trazados. Es quien moviliza la organización hacia la transformación digital, que es el resultado de la forma como opera la organización; por eso su visión y decisiones en torno a la creación de ambiente para el cambio son el punto de apoyo para superar los obstáculos y lograr el propósito.

Dos de las situaciones a las que nos enfrentamos diariamente son las expectativas e incertidumbre. En la vida actual estamos expuestos a un continuo cambio, la seguridad y estabilidad parecen ser características del pasado y ahora nos encontramos de frente a nuevos escenarios, algunos mediados

‘un líder transformacional es visionario, alienta a sus seguidores a obtener resultados que superen las expectativas de la organización’

por la tecnología, otros que migraron completamente a la virtualidad que demuestra ser cada día diferente. Esto define un reto para el líder digital que debe desarrollar la capacidad de gestionar equipos de trabajo en incertidumbre, mediados por tecnología, no siempre en forma presencial y manifestando su pensamiento creativo, innovador y visionario.

Estas cualidades se complementan con la confianza que forma parte de la organización en la cuarta revolución industrial, pues las estructuras jerárquicas conocidas tradicionalmente han migrado a modelos que demandan autorregulación y autogestión para lograr eficiencia en las operaciones. Los empleados realizan ahora funciones de acuerdo con su potencial y los resultados están relacionados con su propia motivación; por esto se requiere un equilibrio entre la motivación interna de los empleados y el entorno de trabajo que permita que las personas estén enfocadas, conscientes y convencidas de ser parte de la organización y a la vez responsables de sus resultados, comprometiéndose con tareas a la medida de sus competencias individuales, utilizando conscientemente su potencial y creando valor en el proceso gracias a su propia elección (Grabowska, 2020).

Finalmente llegamos a definir quién es el líder digital que requieren las organizaciones de la cuarta revolución industrial, responsable de este proceso de cambio y transformación hacia la innovación y el trabajo en equipo global, generando compromiso en empleados motivados gracias a encontrarse en un entorno que les permite expresarse en confianza según sus capacidades, en espacios seguros autogestionados donde más que un jefe, encuentran un líder inteligente emocionalmente en el contexto vigente.

Decisiones y contradicciones del desarrollo sostenible: reflexiones para una investigación intercultural e intercientífica

Hoy en día es necesario repensar qué es y cómo se hace investigación bajo los esquemas en la ciencia social y ambiental, la actual crisis civilizatoria requiere promover investigaciones intercientíficas e interculturales que puedan crear nuevos saberes.

Por: *Diego Armando Burgos Salamanca*

*Facultad de Ciencias Básicas. Núcleo de Gestión Ambiental
Grupo de estudios Ambientales y desarrollo sostenible GEADES
Coordinador del Semillero de Investigación en pensamiento ambiental y epistemologías del sur AMAUTA*

El presente es el aquí/ahora, es un pequeño momento que habita en lo que dura un suspiro y este habita en el pasado, desde donde se toma aliento para tejer el futuro. Sin embargo, para los pueblos indígenas-originarios el pasado está adelante, ya es vivido, por lo tanto, se puede ver y reflexionar; y el futuro está atrás, dado que es aquello que aún no sucede. Esta forma de ver, entender, sentir y habitar el mundo es contraria a la lógica y racionalidad de la sociedad occidental donde el tiempo es lineal.

Bajo esta postura, el tiempo es cíclico, la trama de la vida se gesta en una suerte de enrolllo y desenrolllo constante. La vida y la naturaleza están articuladas al cosmos, esto como resultado de una visión no antropocéntrica, el ser humano es la naturaleza misma, tal y como lo plantea Fausto Reinaga: el indígena es cosmos que camina, por eso sabe vivir y convivir bien con la totalidad.

Lo anterior, de entrada, supone un quiebre con la filosofía, racionalidad y reduccionismo de la vi-

sión occidental materializada en la ciencia, propiamente en la investigación, o más aún, en conceptos como el de naturaleza, que para occidente es externa al ser humano, por ello la cosifica (recurso natural) la habita y la domina; siendo valores arraigados y enquistados en la sociedad moderna capitalista.

En este sentido, puede decirse que mediante el capitalismo científico se desarrolla la investigación científica para conocer, valorar y salvaguardar la riqueza biocultural de Colombia, país que ostenta la dignidad de ser uno de los más ricos en biodiversidad del planeta. Empero, de acuerdo al estado crítico de biodiversidad, algo no se está haciendo bien. Por ello, es necesario que la investigación ambiental y social parta de la premisa de repensar qué es y cómo se hace investigación. Debe ser prioritario el diálogo de saberes y sabidurías en la investigación de asuntos ambientales, con ello podrían construirse/tejerse saberes propios que aportarían al pensamiento latinoamericano más allá del pensamiento abismal y del saber eurocéntrico.

‘mediante el capitalismo científico se desarrolla la investigación científica para conocer, valorar y salvaguardar la riqueza biocultural de Colombia’

Dicha visión de la vida, amparada en los modelos de desarrollo y bajo su estrategia más amigable, el desarrollo sostenible, no deja de ser reduccionista y una estrategia bien adornada de enajenación, y por qué no, de neocolonialismo. En sí mismo, el desarrollo sostenible, entre líneas, devela la voraz avaricia del neocapitalismo y evidencia la crisis ambiental y sostiene el subdesarrollo.

La crisis ambiental es una crisis civilizatoria, implica indudablemente una crisis de vida y de valores que promueve el desprecio a la diversidad biocultural. La afectación global por el accionar humano es innegable, la devastación de las distintas formas de vida es incalculable, sin embargo, el Antropoceno es una visión sesgada y genérica que esconde las causas estructurales y responsables de tan aberrante ecocidio; sea menester resaltar el Capi-taloceno como la macroestructura de devastación de las distintas formas de vida, en ello hoy se debe hacer un viraje a las formas de habitar el hábitat, se requiere una conciencia planetaria acentuada desde la particularidad de cada contexto socio-cultural y ello implica superar los reduccionismos del desarrollo sostenible, el cual es obsoleto y paquí-dérmico para afrontar la crisis civilizatoria que devasta la vida en el planeta.

Es poco dicente y cuestionable que existiendo diversos saberes a nivel global se pretenda imponer una forma de hacer desarrollo. Desarrollo y sostenibilidad son una contradicción en la praxis, son contrarias semánticamente. La realidad fragmentada y compleja del planeta requiere diseñar de otro modo la política, la economía, la investigación y la educación, crear formas que garanticen el vivir sabroso de las presentes y futuras generaciones como naturaleza que somos.

En los contextos más biodiversos del mundo, a pesar de las avenencias de distinto orden, las comunidades rurales habitan sustentablemente. Imponer el desarrollo genera procesos de enajenación-aculturación y epistemicidio, siendo estas

apuestas neocoloniales y recoloniales las que promueven el desequilibrio de la vida en sus distintas formas y matices. El desarrollo sostenible expuesto como la avanzada del desarrollo desprecia la diversidad de pensamiento, la diversidad en el hacer, la diversidad biocultural, de ahí que la investigación en contextos plurales no debe caer en el reduccionismo disciplinar o en el epistemicidio, debe promover la polifonía de voces y sentires.

Es necesario, entonces, deslindar la investigación de los anquilosados esquemas en la ciencia social y promover investigaciones intercientíficas, interculturales en las que distintos saberes y sabidurías puedan tejer la urdimbre para crear nuevos saberes.

La investigación en ciencias sociales y ambientales hoy en América Latina, y particularmente en Colombia, debe romper con los reduccionismos y debe metabolizar el imperialismo científico, debe promover y resignificar la vida y el saber local para ponerlos en diálogo abierto y respetuoso con la ciencia hegemónica. De este modo se abrirá camino en el desolado panorama de la casa común.

América Latina debe reafirmar nuevos saberes y sabidurías, deconstruir los derroteros de la investigación, sea este el momento oportuno para mirar al sur global para develar otras epistemologías y ontologías, para nutrir desde el saber y el hacer alternativas al desarrollo para vivir bien, para habitar sabroso, para habitar sosteniblemente la casa común.

El futuro ya es presente, estamos retrasados en buscar el viraje en la investigación en asuntos ambientales, la invitación a nuestros lectores es a construir investigación creativa intercultural y transdisciplinar desde el diálogo de saberes. Y, para las comunidades no académicas, la invitación es a habitar saludablemente el planeta. Las presentes y futuras generaciones, humanas, no humanas y de todo aquello que sostiene la vida, agradecerán poder ver-sentir salir el sol.

Lisbeth Fog, decana del periodismo científico del país

Por: equipo de redacción Revista VIII

Comparte sus apreciaciones sobre este tema a propósito del interés de la UAO en la divulgación de la ciencia.

Lisbeth Fog, pionera de la divulgación de la ciencia en Colombia, con una carrera que inició en la década de los ochenta

A Lisbeth Fog la han llamado la mamá del periodismo científico en Colombia, ella bromea y entre risas dice que lleva tanto tiempo dedicada a esto que está a punto de su mote sea cambiado a la abuela del periodismo científico. No le sobra razón, es verdad que su trabajo de décadas significó una indudable influencia que perdura hasta el día de hoy y que se ha extendido a la academia, por lo que nadie duda en llamarla también la decana del periodismo científico en el país.

Ella tiene clara la importancia de la divulgación científica y quién debe tomar la batuta de promoverla y propiciarla. “La publicación científica en sí misma no es atractiva, pero no es responsabilidad de los científicos e investigadores hacerlo, es de los periodistas y comunicadores, la responsabilidad es de acercarse a los contenidos y hacerlos cercanos a un público mayoritario. Hay todo un universo de conocimiento que la sociedad no conoce y no solo debería ser todo lo contrario sino que debe hacerlo parte de su ADN”.

Esa conclusión es producto de una labor que inició en los años ochenta cuando la comunicadora -recién graduada de la universidad- empezó a trabajar en el noticiero de televisión del histórico periodista colombiano, Arturo Avella, para comprender que le encantaban los medios, pero no los métodos, en particular le molestaba no poder prepararse con suficiente tiempo para entrevistas.

Por eso cuando se presentó la oportunidad de hacer parte del Centro Interamericano de Periodismo Educativo y Científico - CIMPEC -, no dudó por un segundo en cambiar de empleo, lo que la llevó a descubrir un nuevo universo que necesitaba ser narrado a las masas.

“Lo primero fue darse cuenta de la cantidad de ciencia que había en el país, y que había referentes que iban mucho más allá de Manuel Elkin Patarroyo. Otra cosa es que tuve que aprender de nuevo muchos conceptos de ciencia, pero eso me llevó a

leer mucho, a investigar, a poder prepararme mejor para las entrevistas. Todo eso me encantó, me di cuenta de que ese era el tipo de divulgación periodística que quería hacer”.

La comunicadora dice que gracias a que se especializó en este tema ha podido ampliar sus capacidades de aprendizaje. “Cuando uno es periodista científico tiene 1000 por ciento de posibilidades más que no tienen otros colegas de aprender todos de todo tipo de temas: desde los agujeros negros hasta porque hay violencia en la vecindad de mi barrio, eso porque se tiene la posibilidad de conversar con gente inteligente, que siempre va a aportar información en las charlas”.

“Cuando uno es periodista científico tiene 1000 por ciento de posibilidades más que no tienen otros colegas de aprender todos de todo tipo de te-

Para la hoy editora de la revista multiplataforma Pesquisa Javeriana, en Colombia todavía hay pocas personas que se especializan en este tipo de contenido, algo que era todavía más evidente en la década de los noventa.

Ella, enamorada de su profesión, buscó especializarse por lo que aplicó -y le fue otorgada- a la beca Fulbright con la que hizo una maestría en la Universidad de Boston, Massachusetts en Estados Unidos. Después de graduarse tuvo dos seductoras propuestas de empleo, pero decidió volver a Colombia para honrar el compromiso con la beca de regresar a su lugar de origen para aplicar lo aprendido.

De vuelta a su tierra se vinculó a la academia. Junto con María Jimena Duzán y María Cristina Mejía fundó el Centro de Estudios de Periodismo, Ceper, de la Universidad de Los Andes, y se dedicó a publicar sus artículos en las revistas de Colciencias, de las revistas Semana y

Arcadia, también tuvo espacios en periódicos como El espectador, El Tiempo y El Siglo, entre otros.

En 1996, junto a otros profesionales de la comunicación, ayudó a revivir la Asociación Colombiana de Periodismo Científico - ACPC - y la lideró por seis años.

Antes de su viaje a Estados Unidos, Fog trabajó en Colciencias, lugar al que regresó entre 1994 y 1995 como encargada del área de comunicaciones - justo al regresar de Boston - después del 2008 al 2009 como coordinadora del área de apropiación.

Su paso por la entidad significó un nuevo filón de aprendizaje. "Colciencias fue algo absolutamente enriquecedor por todo lo que aprendí a nivel intelectual, ya que estaba en contacto permanente con todos los investigadores. Mi responsabilidad nunca fue la de ser la asesora de imagen de los directores que me tocaron, todos entendían que yo lo que iba a hacer era periodismo científico".

Hacia finales de los 90 y parte del inicio de la década de 2000 tuvo varios años de centrarse en la divulgación de la ciencia nacional tocando temas como la biodiversidad, etnobotánica, plantas transgénicas, volcanes y geografía colombiana, astronomía, química, estudio enfermedades infecciosas, y física, entre muchos otros temas.

"El mundo se está especializando y hoy no se puede hacer lo mismo que yo hacía en el noticiero de televisión en los años ochenta"

"Fue una época muy chévere porque todas las semanas enviábamos boletines de prensa de la ciencia colombiana. Colciencias fue una gran fuente de información, ellos nos reportaban en qué andaban los desarrollos, la Academia de Medicina también nos apoyaba. En los medios de co-

municación, principalmente regionales, publicaban todas las notas sin quitarles una coma, eso era increíble, muy satisfactorio, estuvimos contentos con eso, pero por temas de financiación no pudimos continuar", cuenta.

Desde 2014 está ligada al mundo académico con mucha mayor dedicación, antes ya había sido profesora, pero fue en ese año en el que se vinculó como editora a la revista Pesquisa Javeriana, en donde sigue su labor periodística y transmite su conocimiento a nuevas generaciones.

Está convencida de que en las aulas de instituciones de educación superior que ofrezcan pensum de comunicación social se debería dictar una cátedra de periodismo científico.

"El mundo se está especializando y hoy no se puede hacer lo mismo que yo hacía en el noticiero de televisión en los años ochenta. Entonces hay que dar un primer brochazo de que existe esta fuente en el periodismo, que en el país existe una comunidad científica a la que vale la pena acercarse. Si alguien quisiera escoger este camino, sería maravilloso que encontrara una oferta de postgrado en la que pueda aprender de historia de la ciencia, de la Expedición Botánica y el inicio del periodismo científico en el país", opina.

Además, a quienes dan sus primeros pasos en este camino les recomienda afinar sus destrezas enfrentándose a la página en blanco: "escriban, escriban", recalca. Añade que hoy en día los científicos son mucho más abiertos a hablar con periodistas y a explicar sus investigaciones y creaciones en lenguajes sencillos y fáciles de entender y que existen herramientas como las redes sociales que van a servir para llevar esos mensajes a cada vez más personas.

Unas palabras sabias de la mamá del periodismo científico en el país o mejor, de la decana.

'tuve que aprender muchos conceptos de ciencia, pero eso me llevó a leer mucho, a investigar, a poder prepararme mejor para las entrevistas'

Ética y cuidado de la vida: investigar desde un humanismo ecológico

Por: Rodrigo J. Ocampo
Facultad de humanidades y Artes

Diversas crisis sociales y ambientales actuales son una manifestación de ausencia de conciencia y culturas en función de la vida. La perspectiva de un humanismo ecológico contribuye a asumir compromisos cívicos desde principios de cuidado y responsabilidad ético-ecológica.

Las crisis ambientales de la actualidad están relacionadas con la biósfera y con la sociósfera, es decir, tanto con nuestro mundo natural como con nuestro entramado sociocultural. Existe una interdependencia entre ambas dimensiones de lo existencial, sin negar con ello que, básicamente, es la acción humana la que se ha encargado de contrariar las leyes de la naturaleza, de la estabilidad ecosistémica.

Desde hace ya varias décadas han sido diversos los autores de variadas disciplinas quienes denuncian a la racionalidad instrumental, meramente estratégica, y a la avaricia capitalista como causas de todo tipo de desequilibrios ecológicos, de crisis sociales y ambientales. Entre ellas tenemos la contaminación de las aguas, la deforestación, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y las lluvias ácidas, por mencionar solo algunas.

Pero además, muchos conflictos internos y aflicciones que viven los distintos grupos y poblaciones humanas —y que se expresan en forma de violencia, pobreza, enfermedades, delincuencia, luchas por el poder, discriminaciones e indiferencia ante las necesidades de los demás, entre otros— pueden tener como causa la pérdida de una mirada ecológica de la existencia humana y su sentido.

‘El ser humano tiene aún todo un camino por recorrer para alcanzar el mejor mundo posible’

Las crisis ambientales se presentan, entonces, como una manifestación de las crisis de la civilización contemporánea. El ser humano tiene aún todo un camino por recorrer para alcanzar el mejor mundo posible, un mundo compuesto por personas que

comprenden los principios éticos que deben regir la convivencia humana, que se puede integrar con las interacciones con diversas especies y manifestaciones de vida en nuestro planeta Tierra.

Surge por ello la necesidad de seguir construyendo un tipo de ética ya sugerida décadas atrás por Aldo Leopold (2005), quien partía del respeto por la comunidad de seres vivientes. Para generar un nuevo orden cultural-ecológico es preciso asumir responsabilidades individuales y colectivas. Solo de esta forma se puede empezar a generar un tejido sociocultural sensible al respeto por las expresiones vitales de los organismos y sus interacciones.

La ética ecológica se centra, precisamente, en comprender y fundamentar responsabilidades, deberes y derechos que requieren ser explícitos para guiar la acción humana en su relación con el mundo natural y artificial (Ocampo, 2012; Ferrete, 2005). Por ello, además de centrarse en evaluar el impacto ambiental de la tecnología y la industria en los ecosistemas y la vida humana, es una ética

que se puede aplicar a la comprensión de los derechos de los animales para promover su respeto y solidaridad por parte de los seres humanos y a la fundamentación de acciones en pro de la sostenibilidad de la vida en el planeta.

Dado que la ética ecológica es el estudio crítico de los retos morales que plantea la relación y la interacción entre los seres humanos y los no humanos —en tanto que son partes de un todo natural interdependiente— resulta clara su pertinencia para abordar proyectos de investigación y para orientar estrategias educativas a favor del desarrollo de una conciencia ecológica ciudadana.

Quizá un enfoque de trabajo en esta dirección sea el de promover un humanismo ecológico centrado en orientar las acciones de las personas y las organizaciones, desde los principios de la responsabilidad y el cuidado. En efecto, se puede entender el humanismo ecológico como un marco de comprensión y de acción orientado a promover culturas y nuevas ciudadanías para la sustentabilidad de la vida. Marco basado en principios ético-ecológicos básicos, desde los cuales pueden confluir distintas corrientes del ambientalismo, el ecologismo y el animalismo.

Desde tal enfoque se puede partir del análisis de los retos que plantea el desarrollo urbano para el equilibrio ecológico, para trazar con ello modelos de comprensión del problema, desde una perspectiva ético-política. Igualmente, la perspectiva de un humanismo ecológico contribuye a asumir compromisos o sustentar políticas de sostenibilidad, al buscar superar tensiones entre biocentrismos y antropocentrismos, entre animalismos y ecologismos.

La incorporación de las éticas ecológicas cobra, de este modo, especial pertinencia al introducir nociones como responsabilidad ecoplanetaria, justicia ambiental, derechos de la naturaleza, virtudes ecológicas, compasión con el animal no-humano y solidaridad intergeneracional, más allá de las rela-

ciones recíprocas entre seres humanos. Dichas nociones son dotadas de sentido en un escenario de relaciones con el mundo biodiverso o comunidad ecológica. Lo anterior significa asumir la comprensión y solución de problemáticas socioambientales desde un humanismo centrado en las capacidades empáticas del investigador.

En este sentido, se puede afirmar cómo la inspiración del biólogo o del ecólogo de campo, lejos de descansar en cuestiones metodológicas o en el marco teórico, depende principalmente de “su percepción, su capacidad o posibilidad de cone-

xión con los seres naturales no humanos” (Bugallo, 2007, p. 33). El conocimiento aportado por las ciencias ambientales impele para Bugallo a dejar de considerar la condición de organismos no humanos en términos meramente descriptivos: “La comprensión del rol esencial de la biodiversidad en el sostenimiento de todo proceso biótico hace que no pueda tratársela ya como un mero hecho [...] ya no se sostiene meramente que ‘la biodiversidad es’, sino que ‘la biodiversidad es buena’” (Bugallo, 2007, p. 38, citada en Ocampo, 2019, p. 18). Se trata, en últimas, de desarrollar nuevas epistemologías y enfoques metodológicos en la investiga-

ción científica de carácter ambiental, agroecológica o socioambiental, donde los saberes propios de las humanidades encuentran un lugar de anclaje con posibilidades de diálogo en condiciones de simetría.

La perspectiva de un humanismo ecológico contribuye a generar espacios para el diálogo de saberes al darle lugar a las narrativas, las estéticas y las ontologías, al momento de construir una sustentabilidad para el cuidado de la vida en clave de inclusión de los distintos actores sociales junto con sus cosmovisiones y planes de vida.

‘La perspectiva de un humanismo ecológico contribuye a generar espacios para el diálogo de saberes’

Hacia un territorio sostenible

Por: Elizabeth Gómez Etayo
Directora del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad

Una relación entre la UAO y una comunidad que habita muy cerca al campus invita a reflexionar sobre la posibilidad de crear más ecosistemas que incluyan a otros protagonistas tanto del sector público como del privado.

¿Cómo diseñar un territorio sostenible? Esta es la pregunta que nació de la relación entre el Instituto de Estudios para la Sostenibilidad y la comunidad de la Parcelación Andalucía, conjunto habitacional ubicado a pocos metros de la Universidad Autónoma de Occidente. Una relación que surgió al realizar de manera conjunta el proyecto ‘De la huerta a tu mesa. Modelo local de producción, transformación y aprovechamiento de alimentos saludables’ en el año 2021. Programa en el cual también participó la Granja Tarapacá (que está ubicada en la Parcelación Andalucía), el Sena con su grupo de investigación Sennova y el Dagma.

En el proyecto ‘De la huerta a tu mesa’ realizamos 12 huertas caseras en algunos de los predios de la Parcelación Andalucía y a partir de allí se empezó a construir una relación de vecindad que se ha transformado con el paso de los días y que nos ha permitido trascender la experiencia de las huertas hacia una reflexión sobre cómo, de manera conjunta, podemos proponer el diseño de un territorio

sostenible entre todas las instituciones, organizaciones y comunidades que habitamos este sector conocido como la nueva zona de expansión urbana en el sur de Cali.

La señora Esneda Mogollón, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Parcelación Andalucía, valora de manera muy positiva ‘De la huerta a tu mesa’ y considera que a través suyo “se fortaleció el tejido social de la comunidad, puesto que muchos vecinos no se conocían entre sí, no se hablaban, estaban encerrados en sus casas en una época de pandemia (2020) y luego de Paro nacional (2021)”. Ella considera que a través del proyecto se fortaleció de tal forma el tejido social— entendido como las relaciones entre vecinos— que ahora quieren emprender un camino hacia objetivos de ciudad en el largo plazo con el acompañamiento de la Universidad. Esneda nos ha planteado que “no puede ser que las constructoras nos ahoguen en concreto, estando al lado de la universidad más

sostenible de Colombia” y nos pregunta: “¿Qué podemos hacer?, ¿qué podemos hacer para conservar esta zona verde?, que es pulmón para el sur de Cali, no solo para la Parcelación Andalucía”.

Esneda considera fundamental que todos conozcamos los servicios ecosistémicos que le brindan al sur de Cali el bosque que con tanto esmero han cuidado los primeros pobladores que, como ella y su familia, se asentaron en esta zona de la ciudad en los años setenta.

Al finalizar el proyecto ‘De la huerta a tu mesa’ hicimos un mapa de protagonistas, teniendo en cuenta diversas instituciones, entre ellas las educativas, de salud y las empresas que están presentes en este sector, con el propósito de construir y fortalecer una alianza estratégica para conservar este bosque urbano de Cali y pedirle a la administración local que declare esta zona como un bien de interés público, como lo pide Esneda.

Con este propósito se convocó a la Fundación Hacienda Cañasgordas, dado que el territorio en cuestión comprende desde la cuenca del río Lili, en las inmediaciones de la Hacienda Cañasgordas, pasando por el humedal Panamericano, entre otras haciendas como Piedragrande, hasta los corregimientos de Navarro y El Hormiguero, localidades donde también hemos empezado a tejer vínculos con las comunidades a través de otros proyectos.

Así pues, en el llamado nuevo sur de Cali tenemos una oportunidad y un desafío para diseñar un territorio sostenible, reconstruyendo la historia ambiental de la zona, que nos permita reconocer la importancia ambiental de la misma y articulando las instituciones que lo habitan, trabajan o la frecuentan.

Es importante que en la ciudad se reconozca lo que ha implicado nuestro pasado —tan presente— de ser una economía y una sociedad basada en haciendas, las cuales están aún presentes en esta zona. Como también reconocer las características

‘tenemos una oportunidad y un desafío para diseñar un territorio sostenible’

‘Aún se puede diseñar un territorio sostenible de cara a esa realidad ambiental y no de espaldas a ella’

propias del suelo, del espacio físico y de las especies de fauna y flora que aún sobreviven como testigos silenciosos de lo que era este valle del río Cauca.

De esta manera, consideramos que aún se puede diseñar un territorio sostenible de cara a esa realidad ambiental y no de espaldas a ella, como hemos visto que ha sucedido por décadas, lo que ha generado toda clase de daños ambientales que dejan grandes costos para todas las expresiones de vida.

Creemos que es posible proponer distintos usos de la ciudad, en los que las personas no abusen del medioambiente, se relacionen con los diversos ecosistemas de una forma amigable y respetuosa, comprendan que el crecimiento urbano debe descentrarse de las necesidades humanas y contemplen las necesidades de los otros seres sintientes y en los que la fauna y la flora urbana expresen de distintas maneras que están aquí para contribuir a que el territorio sea sostenible.

Lo anterior es posible en un territorio que, si bien se ha diseñado desde las oficinas de Planeación municipal y departamental, todavía no está construido y puede rediseñarse contando con la participación comunitaria de quienes habitan esta zona y de quienes tenemos propuestas de cómo las ciudades, o algunos sectores de ellas, pueden ser más sostenibles, con cambios basados en experiencias internacionales en las que han logrado transformar algunos hábitos y costumbres de la ciudadanía y basados en el conocimiento que brindan las instituciones académicas que están al servicio de proponer estrategias para mejorar las condiciones de vida de la población, desde una perspectiva integral y sostenible.

Crisis energética mundial y transición energética, un debate necesario

Por: José María Yusta Loyo
Universidad de Zaragoza, España
Departamento de Ingeniería Eléctrica

Por: Yuri Ulianov López
Universidad Autónoma de Occidente
Grupo de Investigación en Energías

El conflicto Rusia-Ucrania ha generado un impacto socioeconómico que se ha extendido a una parte de Europa, pero con consecuencias para todo el planeta, incluida Colombia. Es un contexto que amerita reflexiones, incluso en las aulas de clases y los espacios académicos.

La invasión de Rusia a Ucrania, y el apoyo de la Unión Europea (UE) a este último país, ha provocado, entre otras consecuencias, la interrupción casi total del flujo de gas ruso por gasoducto.

Dada la elevada dependencia europea del gas de Rusia (40% de las importaciones), la UE ha adoptado distintas medidas para diversificar el suministro y contener el aumento de los precios del gas. Ante la llegada del invierno y la posibilidad de que algunos países centroeuropeos no puedan cubrir

toda la demanda, los gobiernos de la UE han definido estrategias para reemplazar el suministro energético desde Rusia y evitar un impacto socioeconómico mayor. Así, el flujo de gas procedente de Rusia se ha reducido hasta representar solo el 9% del total de las importaciones y los almacenamientos subterráneos de gas están llenos casi al 90% de su capacidad.

En todo caso, la dependencia energética de los países europeos se manifiesta como una gran vulnerabilidad sistémica para sus economías y recuerda la

'UE han definido estrategias para reemplazar el suministro energético desde Rusia'

necesidad de acelerar la sustitución de los combustibles fósiles por recursos energéticos renovables, como por ejemplo las energías solar y eólica, protagonistas clave de la transición energética global.

En España no se prevén dificultades en el suministro de gas, ya que el abastecimiento está muy bien diversificado y se recibe gas tanto por gasoducto desde Argelia como mediante buques metaneros desde 14 países diferentes. En la actualidad, la península ibérica dispone de 7 plantas de regasificación para el aprovisionamiento de gas natural licuado. Sin embargo, el precio del gas europeo, según la cotización TTF (siglas de Title Transfer Faci-

lity, índice holandés que fija el precio del gas), se ha incrementado desde los 20 euros/MWh hasta los 200 euros/MWh para septiembre del 2022, provocando un importante aumento de las facturas de gas para los consumidores. De forma no explícita, esto ha producido también un importante incremento de las facturas eléctricas, ya que se utilizan cantidades relevantes de gas para la generación eléctrica en muchos países europeos.

A pesar de no verse directamente afectada por la interrupción del gas ruso, España también confirmó su participación en las medidas aprobadas por la UE para reducir un 5% el consumo energético

en las horas pico. De hecho, los consumidores reaccionaron a los elevados precios de la energía mediante una reducción de su demanda, afectando al sector industrial y, con toda seguridad, a los sectores comercial y residencial en el invierno.

Pese a esta situación, el menor consumo de gas no se ha reflejado en el balance energético del país, dado el incremento de la generación de electricidad mediante gas natural a causa de menor disponibilidad de generación hidroeléctrica, menor disponibilidad eólica y mayores necesidades de climatización durante el pasado verano.

La expectativa para los próximos meses es de gran incertidumbre y está marcada principalmente por la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto se traslada a una elevada volatilidad de la cotización internacional del precio del gas natural en todos los mercados, que podría atenuarse si el in-

vierno no es muy frío y se aplican con efectividad las medidas adoptadas por la UE para limitar las consecuencias de la reducción de importaciones de gas ruso.

En Colombia, al igual que en el resto del mundo, la transición energética se muestra como un proceso imparable de cambio al nuevo paradigma que facilitan las tecnologías renovables. Sin embargo, la propuesta de 'Transición justa', implementada por el gobierno, está produciendo un intenso debate de las implicaciones, ventajas o desventajas multidimensionales de este proceso.

Existen proyectos en Colombia que, como Hidroituango, invitan a un análisis detallado con una mirada desde sus impactos negativos, por la deshumanización generada por los desplazamientos, aunado al deterioro económico de las poblaciones aledañas a la ribera del segundo río más importan-

te del país y a la disminución de los ingresos económicos de unas comunidades vulneradas años atrás por el conflicto entre guerrillas y paramilitares. Las ventajas que ofrecen las energías renovables es que pueden llevarse a cabo no solo mediante grandes desarrollos macro energéticos sino también como pequeños proyectos de generación eléctrica distribuida, con menor impacto social y ambiental y con elevada rentabilidad económica para las comunidades locales.

'Particularmente, en cursos de energías renovables se discuten las ventajas o desventajas del desarrollo de proyectos energéticos'

Así, se abre un necesario debate, extendido también en las aulas y los espacios académicos, sobre la necesidad de que la transición energética sea, además de justa socialmente, sostenible técnica, económica y ambientalmente. Particularmente, en cursos de energías renovables se discuten las ventajas o desventajas del desarrollo de proyectos energéticos sostenibles con una mirada multicriterio (desarrollada metodología con investigaciones inter e intradisciplinarias desde la UAO).

Esta visión permite abordar reflexiones críticas en la comunidad sobre la problemática global y nacional en torno a la energía. Un análisis de la transición energética debe considerar las múltiples dimensiones de su desarrollo y, entre ellas, los aspectos técnicos y la experticia de alto nivel deben ser tenidos en cuenta para presentar y explicar propuestas constructivas desde los espacios universitarios.

Por ello, se invita a la comunidad académica a explicar a los estudiantes cómo impacta localmente el conflicto Rusia-Ucrania, qué cambia en la visión mundial de la energía y cómo se está acelerando la transición a tecnologías más sostenibles. Esos cambios son liderados por los gobiernos, que en el caso de Colombia se presentan mediante un programa de transición energética que, por ahora, no todos comprenden. Esto confirma la necesidad de la asistencia mediante una explicación estructurada de en qué consiste la transición, cómo afecta el panorama global a la economía nacional, y qué cambios representa para la matriz energética del país.

La transición energética se muestra como un proceso imparable

La Dirección de Fomento y Apoyo, con una agenda centrada en el investigador

Por: Milena Bonilla Vivas.
Directora de Fomento y Apoyo a la
Investigación y la Creación

Además de avanzar en la gestión de distintos programas y proyectos, desde la Dirección de Fomento y Apoyo a la Investigación y la Creación se planteó una hoja de ruta en la que cada profesor podrá proyectar sus actividades de investigación, creación e innovación.

En lo corrido de este 2022 se han promovido diversos espacios de diálogo a nivel nacional que han llevado a una reflexión profunda de lo que será el futuro de la investigación y el rol de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. La mirada se ha enfocado en reconocer el perfil del investigador para ir hacia una transición de aporte individual.

Actualmente, el modelo de medición de Minciencias resalta en mayor medida la categorización de la investigación otorgando una clasificación a los grupos de investigación ¹ entre A1, A, B y C, con lo que se define su calidad, su nivel de impacto, el

¹ Conjunto de personas que interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un problema). Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

‘Continuamos gestionando el portafolio de programas y proyectos financiados’

aporte al conocimiento y al desarrollo de la ciencia. Sin embargo, es precisamente este modelo el que se está repensando, se plantea una medición que favorezca y se centre en el investigador.

En la Universidad, esta apuesta a nivel país no nos toma por sorpresa, todo lo contrario, estamos en el momento en el que las acciones realizadas al interior de la Dirección de Fomento y Apoyo a la Investigación y la Creación nos están preparando para responder de manera oportuna y acertada a este nuevo modelo de medición.

Ya se cumple un año de la transformación de la anterior Oficina de Fomento y Apoyo a la Dirección de hoy, en este tiempo hemos logrado avanzar en lo propuesto: continuamos gestionando el por-

tafolio de programas y proyectos financiados con recursos internos, logramos cerrar con éxito proyectos que estaban en stand-by por diferentes circunstancias, integramos procedimientos internos de gestión de la investigación, asimismo, el SICTI continúa su camino para ser una herramienta amigable y efectiva de gestión y seguimiento de programas y proyectos, así como una fuente para la generación de reportes de indicadores.

En el primer semestre de este año trabajamos arduamente al interior de la Vicerrectoría en el diseño de la metodología para la construcción y consolidación de las agendas de investigación en la UAO, finalizamos con éxito la socialización de la línea base de los 24 grupos y el ejercicio de escenario futuro.

‘Con el apoyo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), y todas las áreas de la Vicerrectoría, hemos trabajado en el esquema de lo que serán las dimensiones y componentes de la política de investigación’

Ahora, lo que viene es la agenda de investigación que, si bien se definirá por grupos, será una agenda de investigador, en la que cada profesor podrá proyectar las actividades que realizará de manera individual durante los próximos 7 años, sin perder de vista el objetivo trazado: mantener, mejorar u obtener la categoría de investigador tanto interna como externamente.

En simultáneo, nos propusimos hacer equipo con profesores de las facultades de Humanidades y Artes y Comunicación para dialogar acerca de la Investigación-Creación en la UAO, la meta es que al finalizar el año exista un documento consensuado que contemple la definición I+C para la UAO y la caracterización de sus productos teniendo como referente los lineamientos de orden nacional que se han dispuesto en esta materia.

Con el apoyo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), y todas las áreas de la Vicerrectoría, hemos trabajado en el esquema de lo que serán las dimensiones y componentes de la política de investigación, creación e innovación para la UAO, de la cual los profesores han hecho parte a través de grupos focales y la cual esperamos contemple aspectos como ciencia abierta, internacionalización de la investigación, integridad científica y medición de impacto con enfoque social, entre otros.

La investigación formativa también continuó su curso: lanzamos la convocatoria de semilleros de investigación con más de 700 estudiantes vinculados, participamos con 117 estudiantes de la UAO en el encuentro departamental de semilleros promovido por RedCOLSI y participamos con 30 ponencias en el encuentro nacional que se desarrolló en la Universidad de Medellín, también logramos incursionar en una nueva forma de presentar resultados de investigación a través de la convocato-

ria de Xpoilers promovida por Iniciación Científica Colombia, donde la UAO presentó 6 propuestas, de las cuales 4 fueron finalistas lo que permitió que representaran al Valle del Cauca en la gala final en la ciudad de Bogotá, obteniendo tres primeros lugares y un segundo lugar, en categorías de estudiantes y profesores.

Por último, junto con el Centro de Innovación y Emprendimiento -SINAPSIS UAO- somos por segunda ocasión sede del Rally Latinoamericano de Innovación 2022, competencia internacional que fomenta la innovación abierta en estudiantes universitarios de Latinoamérica, en el caso UAO promueve además en estudiantes y emprendedores actividades de investigación en el aula.

Producción académica que rompe paradigmas tradicionales

Por: equipo de redacción Revista VIII

Profesores de la UAO han realizado proyectos que no se convierten en publicaciones científicas sino que emplean otros mecanismos como el cine, la música y la fotografía para llegar a la ciudadanía general. De esta manera logran un alto contenido de participación comunitaria.

Muchas veces la mente se traslada al anaquel de una biblioteca cuando escucha que le hablan de una investigación académica. Sin embargo, investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente han desarrollado contenidos que rompen con ese paradigma y, con una combinación entre creación artística, rigurosidad científica y participación de la ciudadanía, le han dado un uso distinto a sus producciones que habitan en el mundo del cine, la música, la danza y la fotografía, entre otros. Dos de esos proyectos se describen a continuación.

Un diálogo de saberes sobre la finca tradicional

La finca tradicional y las expresiones culturales que se generan a su alrededor fueron el núcleo del proyecto de investigación-creación 'Recuperación de la memoria cultural en torno a la danza del cacao, a partir de una experiencia transmedia: procesos socio-territoriales, culturales y ético-políticos entre los habitantes de Villa Rica, Cauca' que propuso un diálogo de saberes a partir de escenarios de creación y cocreación, con la participación de actores sociales de algunos municipios del norte del Cauca e investigadores de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente.

Se creó un proceso transmedia que buscaba ser un espacio de recuperación cultural de algunas tradiciones y expresiones culturales y que incluyó laboratorios, murales, cartografías y fotografías en las que participó la comunidad.

Una de las inquietudes que ayudó a perfilar este proyecto es que en la zona antes se habían hecho trabajos investigativos con comunidades que, aunque son interesantes y valiosas, carecen de una ruta de acceso sencilla para consultarlos y aplicar sus resultados a los sitios en donde se hizo la labor. "El objetivo era hacer un ejercicio de recuperación cultural en torno a la finca tradicional, que es un modelo social, económico, de producción y de cosmovisión del norte del Cauca. Hay otros procesos similares en otras regiones del país, pero se les denominan de otra manera. Sin embargo, en esencia es lo mismo. Siendo este un trabajo de investigación-creación, usamos la transmedia como un dispositivo para crear obras, generando así un ejercicio de participación de la comunidad", explica el profesor José Antonio Bedoya, comunicador social, documentalista y docente de la UAO, quién fue el investigador principal junto a coinvestigadores como Adrián Alzate García, Rodrigo

sobre qué se iba a pintar en la fachada de la escuela surgieron de uno de los talleres con los estudiantes y los elementos que quedaron plasmados son resultado de sus ideas y expresiones propias.

Mediante los talleres también se creó una cartografía social en la que los participantes representaron su territorio con los símbolos más represen-

tativos, incluidas tradiciones, zonas de referencia geográfica, prácticas religiosas, gastronomía, hitos e incluso problemáticas.

Los contenidos se almacenan en fincatradicional.uao.edu.co. Esto permite ejes tecnológicos, narrativos y de participación.

Un resultado paralelo fue el desarrollo de una danza original creada por el maestro Alexander Balanta, quien es originario de la zona y había trabajado en gestión cultural y tenía como finalidad recuperar y

poner en escena las prácticas culturales en torno al cultivo del cacao en esta región del Cauca.

"Lo que se logró fue un diálogo de saberes. Nosotros entregamos algunas herramientas, pero mucho de lo que está en la transmedia es una cocreación que se hizo con la comunidad", concluye el profesor Bedoya sobre la investigación que se realizó con las comunidades campesinas y afro de los municipios Padilla, Villa Rica, Guachené y Puerto Tejada, todos ubicados en el norte del Cauca.

“Lo que se logró fue un dialogo de saberes”

Creación cinematográfica: nuevo conocimiento a través de imágenes

Al ver la película 'El alma cuando sale', cuesta creer que se trata de una reflexión académica, pero es justo lo que supone el ejercicio de producción de nuevo conocimiento al que se le apuesta en la UAO, a través de la promoción de la creación cinematográfica. El cortometraje narra la labor de José Roberto Rivas, un hombre que dedicó su vida a los alabaos con el fin de ayudar, con sus rezos y cantos, a que las almas de su comunidad llegaran al cielo después de que sus cuerpos hubieran muerto.

El proyecto de creación estuvo dirigido por Mauricio Prieto Muriel y Santiago Lozano Álvarez, quienes además estuvieron a cargo de la dirección, guión, fotografía y sonido de la película. "Nuestro proyecto de creación se centra en la producción de películas. Nos planteamos, entonces, cómo se podría hacer un documental que retrate la práctica de los alabaos, que son tan importantes en el proceso de la muerte en las comunidades del Pacífico y que está en crisis, un poco como lo estaba el personaje, quien durante el rodaje pierde a su compañera. De hecho, él muere después", señala el profesor Mauricio Prieto.

Accede al trailer aquí:

'Nos planteamos, cómo se podría hacer un documental que retrate la práctica de los alabaos'

‘La creación en el mundo académico permite el uso de otros lenguajes para que el nuevo conocimiento salga a la luz’

El docente dice que parte de los resultados de la película es que muestra la transmisión de la sabiduría que tienen los mayores de algunas regiones del país, algo que contribuye a que se cree una conciencia social sobre la necesidad de tomar medidas para garantizar que esas prácticas sigan existiendo.

La creación en el mundo académico permite el uso de otros lenguajes para que el nuevo conocimiento salga a la luz. “El cine es un arte popular, es un arte que tiene una característica: a la vez que está pensando el mundo, está destinado a encontrarse con las personas de las que habla, con las personas que están poniendo frente a la cámara; a través de esta plataforma se pueden generar discusiones sobre la vida, se puede reconocer y entender un entorno, y así generar nuevas preguntas. Producir nuevo conocimiento desde el pensamiento cinematográfico es muy enriquecedor porque permite encontrarse con el otro durante el proceso de realización y también a posteriori, por ejemplo cuando la película tiene su exhibición le sigue planteando nuevas preguntas al público, que es algo connatural a la creación cinematográfica”, añade Prieto.

En ‘El alma cuando sale’ los profesores usaron técnicas propias de su área de conocimiento, pues después de varios viajes de investigación al Medio San Juan Chocó, en los que hicieron registros sonoros, entrevistas y fotografías, decidieron rodar cine directo, es decir que hicieron una inmersión durante 14 días mientras acompañaban y registraban con la cámara y el micrófono los rituales fúnebres y su significado para los personajes. Es por eso que la investigación no tiene forma de ‘paper’ ni estará en una biblioteca, su destino son las audiencias. Ya se ha presentado en el Quibdó África Chocó Film Festival, además en el 13 Festival Internacional de Cine de Cali, en Jamundí, en Medellín, también en la 24 Muestra Internacional Documental de Bogotá y en México y el objetivo es que siga el camino de los festivales de cine y las salas de cine.

Investigación-creación que suena a música de Ginebra

La recuperación de la memoria histórica de Ginebra, Valle, fue una de las motivaciones de la investigación - creación 'Érase una vez un músico', en la que participó la profesora Victoria Eugenia Concha -junto con otros profesores de la UAO y representantes de la comunidad de Ginebra- con el objetivo de representar al músico de este municipio a partir de historias y narrativas sociales y con la que se produjo un libro ilustrado, un libro fotográfico y la exposición que lleva su mismo nombre: 'Ginebra, tierra de músicos' mediante los cuales se socializó ante la comunidad los resultados de la labor académica durante los cinco días del Festival Mono Núñez, donde pobladores y visitantes pudieron conocer la memoria musical que dio vida a la fama de Ginebra.

Como parte del proceso de investigación - creación, los profesores realizaron la recopilación de historias y narrativas sociales, que se sustentan en procesos de oralidad compartida, laboratorios de creación y otros ejercicios colaborativos. También, implementaron una dinámica de reflexión, creación y diálogo de saberes, que permitió lograr una clasificación y nutrir la caracterización del músico, que será representada en el diseño de personajes, objetivo principal de la investigación.

"Nosotros ya habíamos hecho una investigación previa en Ginebra así que conocíamos un poco las expresiones de arte y cultura del territorio y para el desarrollo de la investigación-creación partimos de la idea de que la música en este municipio tenía una enorme carga de una tradición y de memoria histórica que moldeaba su identidad, entonces el proyecto buscaba generar una representación gráfica del músico de la zona para tratar de entender cuáles eran esos imaginarios y representaciones

del músico que tejen las distintas historias a través del tiempo", cuenta la profesora Concha

Las historias de los músicos en diferentes momentos del tiempo fueron fundamentales para hilar un contexto histórico y social de Ginebra, ya que sus recuerdos están ligados a la fundación de la ciudad, a la transformación y transformación del casco urbano, así como al nacimiento de hitos locales como el Festival Mono Núñez y la fundación de la escuela de música que hizo su arte más profesional y relevante en el contexto local con impacto internacional.

La apuesta de los docentes se alejó de la forma tradicional de investigar, por lo que este proyecto se enmarca en la investigación-creación, que permite otras maneras distintas de obtener resultados, pero con el mismo sustento investigativo y científico.

Los habitantes de Ginebra participaron de la recreación de la memoria histórica del músico al compartir sus recuerdos a través de historias de vida, relatos de la cotidianidad, anécdotas y testimonios compartidos de generación en generación, instrumentos y fotografías guardados como tesoros en su inventario familiar. A la vez actuaron como una suerte de curadores, que ayudaron a construir la línea de tiempo, que a través del uso de categorías ubicaron al músico en cinco periodos de la historia de Ginebra, recreado a partir de narraciones y fotografías. El resultado de la investigación también aportó el reconocimiento de la evolución de los imaginarios culturales colectivos del músico hacia una mirada más pluralista e incluyente, tanto social como de edades, géneros, raza, instrumentos y ritmos.

Para 'Érase una vez un músico', el ejercicio de investigación demandó un trabajo muy fuerte en territorio, y el aporte de diferentes campos de conocimiento que aportaron al objetivo principal, el diseño aportó la fotografía y el diseño de personaje que permitió representar la historia de forma gráfica; el lenguaje a través de la semiótica y la narratología aportaron análisis de las narrativas sociales que configuran y constituyen el sentido de lo colectivo y permiten construir las etapas; las humanidades aportaron el ejercicio reflexivo desde las epistemologías del arte y el diseño, asociadas al pensamiento crítico - creativo, al abordaje de imaginarios sociales, y por último la estrategia de marca, soportada desde la gestión, el marketing y la publicidad, aportó los caminos estratégicos para generar estrategias de visibilización simbólica, memoria y sentido de identidad de la comunidad con sus principales grupos de interés. Un aporte adicional fue sumado por el aliado en territorio la Fundación Canto por la Vida que facilitó y acompañó la inmersión en la comunidad.

Los hallazgos de esta investigación aportaron a la comunidad en la construcción de memoria histórica, proceso relevante para el desarrollo del municipio como región de interés cultural y turístico. Al sector cultural y artístico de la región y a la Fundación Canto por la vida en su proyecto pedagógico, nutriendo de elementos estéticos y simbólicos que conectan con la tradición y la historia, y también refuerzan la identidad y las representaciones del músico. A la Universidad Autónoma de Occidente en su objetivo misional de ser una "Institución de la comunidad y para la comunidad", apoyando la articulación de la dinámica institucional con la investigación-creación, como espacio de diálogo de saberes y culturas que configuran el tejido social de la comunidad de Ginebra.

Es Érase una vez un músico

Una mirada a tres proyectos de investigación del periodo 2021-2022

Por: equipo de redacción Revista VIIIE

En el periodo 2021-2022 se reseñan algunas investigaciones de la comunidad UAO. Una tiene que ver con el transporte como reflejo de las interacciones sociales y simbólicas en la ciudad, otra es el diseño y validación de un modelo para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía como elemento de sostenibilidad de las edificaciones de educación superior y el último busca establecer patrones de diseño de software que faciliten la incorporación de analítica de aprendizaje en el proceso de desarrollo de experiencias interactivas multimedia en educación básica oficial.

Patrones de diseño para la incorporación de analítica de aprendizaje en experiencias interactivas multimedia para educación básica

Los investigadores de este proyecto concluyeron que la incorporación de TIC en los contextos educativos ha pasado de ser una actividad esporádica para constituirse en un elemento de uso común en los procesos de enseñanza - aprendizaje y que una de las herramientas que en la actualidad resulta de gran interés para los estudiantes son las experiencias multimedia interactivas, ya que además de impactar de forma simultánea varios de sus sentidos, permite que el usuario modifique el desarrollo de la experiencia gracias a las interacciones con la misma.

De acuerdo con sus análisis, este proceso de interacción que, en contextos educativos, se espera que lleve a la apropiación de conocimiento, produce mucha información que puede ser aprovechada, junto con datos provenientes de otras fuentes para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, empleando técnicas de analítica de aprendizaje.

Por eso, el objetivo principal de la investigación fue establecer patrones de diseño de software que faciliten la incorporación de analítica de aprendizaje en el proceso de desarrollo de experiencias interactivas multimedia en educación básica oficial.

De esta forma, además, se pueden analizar los datos a medida que se desarrolla la experiencia y así mejorar el proceso de aprendizaje de forma particular para cada estudiante.

Investigador principal:

Andrés Fernando Solano

Coinvestigadores:

Emma Adriana de la Rosa - UAO

Lyda Peña Paz - UAO Carlos Alberto Peláez - UAO

Jorge Andrick Parra Valencia de la Universidad

Autónoma de Bucaramanga. Programa de

Ingeniería de Sistemas.

‘Una de las herramientas que en la actualidad resulta de gran interés para los estudiantes son las experiencias multimedia interactivas’

Diseño y validación de un modelo para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía como elemento de sostenibilidad de las edificaciones de educación superior.- Caso Campus UAO

Diseño y validación de un modelo para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía como elemento de sostenibilidad de las edificaciones de educación superior.- Caso Campus UAO.

Las edificaciones representan el 36% del uso final de la energía a nivel mundial y originan el 39% de las emisiones de CO₂, si se incluyen la generación de la energía. En Colombia, el consumo de energía eléctrica en el sector terciario representa el 66%. Esto ha dado lugar a que en Europa se establezcan restricciones de eficiencia y sostenibilidad las nuevas edificaciones conocidas como Edificaciones cercanas a cero energía (nZEB Nearly Zero Energy Building) o también Edificaciones de energía neta cero/ edificios de energía positiva (NZEB/PEB), mientras en USA las nuevas edificaciones deben obtener certificación al Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental -LEED, máxima distinción internacional en el tema ambiental. En Colombia estas tendencias ya están afianzándose por las disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente. Estos datos llevaron a preguntarse ¿qué hacer con las edificaciones construidas sin estos criterios de eficiencia y sostenibilidad?

Por eso, el proyecto pretende desarrollar una metodología que permita implementar paso a paso SGEN a edificaciones educativas, en este caso el SGEN se integrará al campus de la UAO, de tal forma que se optimice el uso de la energía, se reduzca el consumo energético, se reduzcan las emisiones de CO₂, es decir que integre al campus el concepto de sostenibilidad energética, reforzando así la imagen corporativa, su posicionamiento y competitividad.

Investigador principal:

Enrique Ciro Quispe

Coinvestigadores:

Juan Ricardo Vidal Medina - UAO

Rosaura del Pilar Castrillón Mendoza- UAO

Ana Paola Lasso Palacios - UAO

Jorge Eduardo Zuluaga Orozco - UAO

Jenny Daira Maturana - UAO

Milen Balbis Morejón. Universidad de la Costa

Carlos Campos Avella. Universidad del Atlántico

Omar Fredy Prias Caicedo. Red Colombiana de Conocimiento en Eficiencia Energética RECIEE

'SGEn se integrará al campus de la UAO'

El transporte como reflejo de las interacciones sociales y simbólicas en la ciudad, Cali como referencia

El transporte como reflejo de las interacciones sociales y simbólicas en la ciudad, Cali como referencia.

Los sistemas de transporte tradicionalmente son considerados un factor importante y de gran impacto dentro de la calidad de vida de las personas, permiten que las mismas se movilicen dentro de su entorno y satisfagan sus necesidades en el menor tiempo posible, pero más allá de este enfoque meramente funcional, un grupo de investigadores de la UAO liderados por el profesor Mario Fernando Uribe se plantearon si los medios de transpor-

tes son el reflejo de las sociedades a las que sirven o si la sociedad se moldea a través de estos

Este proyecto de investigación busca indagar cómo las formas, maneras y usos que las personas tienen en relación a los servicios de transporte permiten servir como elementos claves para entender las formas en que estos piensan la ciudad, la viven en cuanto se trasladan dentro de ella y conviven con el otro. Uribe, y los coinvestigadores Leonardo Saavedra Munar, Andrés F. Ágredo R. y Juan Manuel López Ayala, plantearon una obra de creación efímera a manera de una exposición interactiva con el transporte público como epicentro de la construcción del respeto mutuo y la cultura ciudadana.

La iniciativa contó con la participación de Bibliotec, lo cual, de acuerdo con los investigadores, se constituye en una plataforma de oportunidades para la cooperación de la academia y el sector cultural en un ecosistema local que se gesta en el marco de Cali como ciudad vinculada a las artes mediales y la participación en el circuito mundial que las articula.

Investigador principal:

Andrés Fabián Ágredo Ramos

Coinvestigadores:

Mario Fernando Uribe Orozco - UAO

Leonardo Saavedra Munar - UAO

Andrés Fernando Torres Tovar - UAO

Juan Manuel López Ayala - UAO

Investigación-Creación, una práctica investigativa que busca el conocimiento sensible

Por: Liz Rincón Suárez.
Facultad de Humanidades y Artes

El encuentro entre ambas deja como resultado artefactos, obras, experiencias sensoriales y procesos colaborativos que no solo tienen una intención estética y subjetiva, sino que, de manera activa busca el conocimiento reflexivo.

Después de la pandemia, los retos planetarios se orientan a cómo superar las crisis humanitarias, ambientales y políticas que provocó. Desde la Universidad planteamos la pregunta: ¿cómo encontrar salidas a la crisis y qué papel juega la academia en este escenario? La respuesta, desde la Facultad de Humanidades y Artes, la tiene el acertado encuentro entre la investigación y la creación, una práctica investigativa producto de las conquistas del sector académico y el artístico a nivel nacional.

En la constante necesidad de fortalecer las miradas divergentes y transdisciplinarias para superar estas crisis, en la Facultad desarrollamos el seminario 'Enfoques y Prácticas en I-C' que además conceptualizó la investigación-creación a través de múltiples miradas presentes en la Universidad Autónoma de Occidente y en otras instituciones a nivel nacional. A través de los aprendizajes de creadores de las disciplinas de la publicidad, las artes cinematográficas, las humanidades digitales y la literatura, se construyó un relato polifónico de un campo en permanente transformación.

La investigación más la creación hoy constituye una batería de enfoques, métodos y formas de producir 'conocimiento sensible'

La investigación más la creación hoy constituye una batería de enfoques, métodos y formas de producir 'conocimiento sensible'. Si bien toda investigación deriva en hallazgos y respuestas frente a preguntas y problemas situados, la I+C produce artefactos, obras, experiencias sensoriales y procesos colaborativos con una relevancia social declarada. El profesor Antonio García afirma que la principal estrategia de esta mirada "es la experiencia reflexivo-creativa que entrelaza la teoría y la práctica".

Para algunos autores como García, la I-C es un método que intencionalmente busca producir conocimiento nuevo. Desde esta perspectiva, el artista que la aplica y su obra no están detrás de una búsqueda exclusivamente estética y subjetiva, al contrario, su interés por el conocimiento reflexivo es una de sus marcas. Desde la UAO, para el cineasta William Vega, la obra contiene aspectos que detonan tanto conocimientos como experiencias sensoriales y subjetivas. En una perspectiva similar, Carmen Gil asume la creación como connatural a la investigación que transforma y produce conocimientos.

El grupo de Humanidades y Artes integradas de la Facultad de Humanidades y Artes ha abierto desde hace cinco años el escenario para la experimentación entre métodos, técnicas y herramientas que

'Para comprender la Investigación - Creación es necesario imaginar y hasta desobedecer los métodos'

mezclan y crean puentes entre las formas de crear y las formas de investigar. El valor de esta intersección tiene que ver con dos posibilidades: una, que la experimentación a menudo deriva en la innovación y en procesos de aprendizaje superiores enfocados al campo de la aplicación de los universos teóricos aterrizados a casos específicos y dos, que la creación rompe con los lenguajes que solo se divulgan en los campos especializados y que resuenan en las discusiones cotidianas.

Para comprender la I-C es necesario imaginar y hasta desobedecer los métodos, pues la creación artística no surge de los marcos rigurosos de pensamiento, aunque haga uso de ellos. Al contrario, la I-C desarrolla otras categorías de análisis. Carmen Gil desarrolla en el performance audiovisual Hybris la paradoja 'Grolar', una especie híbrida de oso polar y oso grizzly nacida en un futuro azotado por el cambio climático. La obra no solo vincula una experiencia alrededor del performance, sino que también hace uso de visualización de datos sobre el deshielo de los polos entre otras catástrofes ambientales.

Una experiencia similar surge de las películas realizadas por Santiago Lozano y Mauricio Prieto, profesores de la UAO, en las que se desarrollan estéticas propias del cine actual como el protagonismo del sonido en consonancia con la imagen, desafiando la jerarquía tradicional de la imagen sobre la sonósfera. Los relatos de Lozano y Prieto desarrollan una estética propia del cine latinoamericano a la par que indagan en la relación entre las comunidades y los territorios.

La I-C, sin embargo, no se reduce a las artes plásticas, cinematográficas y del tiempo, también se extiende a las disciplinas de la comunicación y, de hecho, han contribuido a que existan nuevas formas de conocer y practicar estas articulaciones. En el campo de la publicidad, Vladimir Sánchez anota que en la I-C el acto creativo es sorpresivo, anticipatorio y disruptivo. Todo acto creativo lleva consigo un acto de investigación que en el contexto de la publicidad "produce conocimiento, pero también

'La creación artística no surge de los marcos rigurosos de pensamiento'

insumos creativos para: entender los contextos problemáticos y necesidades del cliente, planear, crear, pautar y evaluar campañas publicitarias".

Desde otra arista, las humanidades digitales plantean nuevos retos en la I-C. La programación y la inteligencia artificial hoy ponen de manifiesto el diálogo entre el estudio del lenguaje, la creación en nuevos medios y los avances entre la tecnología y los problemas humanos contemporáneos. Según Ivan Montalvo, este campo es conocido como Humanities Computing (computación en humanidades) y su primera aplicación fue el Index Thomisticus de Roberto Busa, en 1949. Este proyecto fue patrocinado por IBM. Los index de traducción tienen posibilidades inimaginadas en la apropiación y divulgación de las lenguas ancestrales que constituyen el patrimonio de nuestra historia.

Las posibilidades de la I-C no solo se reducen al campo de las artes, se expanden desde allí a todas las áreas del conocimiento humano y constituyen retos para el desarrollo de la ciencia y la investigación desde una mirada anfibia, sensible, profunda y transformadora. Estas articulaciones son posi-

bles al pensar en la relevancia social que esto implica, pues el motor de la innovación depende de la superación de las miradas disciplinares totémicas, del hallazgo de puntos ciegos en el conocimiento y del puente y la desobediencia al método como fin para encontrar nuevos enfoques, prácticas y metodologías que atiendan a las crisis planetarias actuales.

Semilleros de investigación, un 'plus' de la comunidad UAO

Por: equipo de redacción Revista VIIE

La oferta de estos grupos es muy variada y permite que estudiantes puedan desarrollar nuevas habilidades y conocimientos. Dos beneficiarios de esta experiencia narran cómo su paso por acá ha impactado sus vidas académicas y profesionales.

Edna Rincón Cardozo no tenía entre sus cuentas que después de terminar su carrera de Administración Ambiental en la Facultad de Ciencias Básicas de la UAO iba a dedicarse a la investigación y mucho menos en un semillero de matemáticas aplicadas, pero hoy en día no hay algo que la haga arrepentirse de haber seguido este camino que la ha llevado a ser una joven investigadora del Grupo de Investigación de Modelación y Simulación y a ser galardonada con premios.

Su camino en los semilleros se inició durante su pregrado, cuando fue asistente de investigación en el proyecto de captura y fijación de CO2 en los manglares de la Bocana, algo que estaba muy en sintonía con su área de conocimiento y que trabajó durante algunos semestres, de hecho, dos de sus compañeras usaron ese tema para sus tesis.

Una vez terminó sus clases y gracias a su experiencia previa, Edna tuvo la oportunidad de enrolarse en otro semillero, pero esta vez era uno especializado en un área que conocía poco y que hasta la intimidaba: las matemáticas.

“Cuando terminé mi carrera se presentó la posibilidad de entrar como joven investigadora al semillero y eso se convirtió en todo un reto personal porque

es no es mi área de experiencia porque no era un proyecto ambiental, pero la experiencia ha sido increíble y el aprendizaje es insuperable, eso porque hay además mucha apertura a otras disciplinas y a los aportes que se puedan hacer”, cuenta Edna.

Para la joven investigadora, hacer parte de estos grupos, en especial en el que se encuentra en este momento, ha significado poder participar de eventos nacionales e internacionales como la Red de Semilleros de Investigación el año pasado en Bogotá y un congreso en Cusco, Perú, hace apenas unas semanas.

“Para mí ha sido muy enriquecedor porque esta experiencia me permite hacer parte de la divulgación científica del proyecto y, al mismo tiempo, puedo interactuar con expertos en otras áreas que me enseñan cómo pueden aplicar a mis labores y adquirir nuevas habilidades”, narra la investigadora.

Pero hay más, porque Edna hizo parte de la convocatoria de Xpoilers, una estrategia anual de divulgación y comunicación de la ciencia organizada por Iniciación Científica que busca inspirar a los jóvenes a comunicar sus avances, hallazgos y resultados de investigación en diversas áreas de conocimiento de maneras no convencionales,

manteniendo la rigurosidad epistemológica, la sistematicidad metodológica y la ética. Allí participó en la categoría de monólogo y obtuvo el galardón de oro con el trabajo ‘WTF con la tuberculosis’.

La egresada de la UAO dice que parte de los buenos resultados obtenidos en el semillero son consecuencia de acciones institucionales -más allá de sus propias capacidades- como el apoyo de la Universidad para participar en la red de grupos de investigación. Además, afirma que los docentes y compañeros han sido clave para su proceso.

“Para mí era complicado el tema de las matemáticas, pero los profesores y los otros compañeros siempre se preocupan por explicarme con mucho cariño, con amor por su trabajo y esa comprensión que me brindan, sumada a la parte humana hacen que me vaya enamorando de las matemáticas y que cada vez me pueda desenvolver mejor. Lo cierto es que más allá de docentes y mis jefes, son grandes seres humanos”

Los cálculos de Edna han cambiado un poco, aunque las cuentas le salen a favor, por ahora tiene proyectado seguir sus estudios de maestría y mantenerse en el grupo de investigación porque, al menos por ahora, se ve cursando un doctorado y dejando aportes de conocimiento a la UAO, que es el sitio que la ha visto crecer.

Edna Rincón Cardozo
Egresada de Administración Ambiental de la UAO

Juan José Rincón

La pandemia del coronavirus impidió que Juan José Rincón cursara sus primeros semestres de Ingeniería Ambiental en el campus, lo que terminó por repercutir en que no pudiera resolver algunas inquietudes que tenía sobre temas de su interés y lo que quería explorar más. A su regreso a las aulas, a través de una publicación se enteró de la existencia de los semilleros y algo en su intuición le dijo que ese era el sitio donde debía estar y, hasta ahora, no se ha equivocado.

Hoy, Juan José cursa su quinto semestre, está cerca de cumplir 21 años y hace parte de dos semilleros, uno de hongos medicinales y el otro de aprovechamiento de biomasa. “Yo tenía mucha curiosidad y ganas de aprender cosas nuevas, cuando vi un artículo que hablaba de semilleros me llamó mucho la atención y me puse a investigar sobre eso. Lo primero que me di cuenta, que me sorprendió mucho, fue la cantidad de opciones que hay para investigar. Me di cuenta de que mis inquietudes podían ser intereses académicos”, cuenta y añade que desde hace año y medio está aprendiendo cómo se pueden usar los hongos para bioremediar los contaminantes del suelo, además de la manera de dar mejor manejo a los residuos.

Pero no es solo el conocimiento científico que está adquiriendo. En su tiempo en el semillero de hongos pudo liderar un proyecto sobre la revisión de bibliografía y una caracterización de las cepas que hay en Valle del Cauca que se puedan utilizar para el proceso de bioremedio y también ha adquirido destrezas como inocular los sustratos a los hongos, hacer análisis químico del suelo para determinar las propiedades contaminantes y, sobre todo, a manejar la dinámica metodológica del laboratorio. Por el lado del semillero de aprovechamiento de biomasa, Juan José se ha enfocado en el desarrollo de briquetas, que son ladrillos de materia orgánica compacta que se usan que generan combustión, por lo que sirven como biocombustibles que no contaminan como los combustibles fósiles.

Para el estudiante, que dedica tiempo fuera de sus clases a participar de estos grupos, lo más interesante es que hay un gran énfasis en la práctica, sin dejar de lado la teoría, desde luego.

“Cuando me inscribí pensé que iba a ser algo técnico, basado en lo teórico, y fue lo contrario, fue muy práctico y nos permitió, como estudiantes, experimentar el laboratorio por lo cual yo estoy aprendiendo mientras actúo. Es una experiencia completamente diferente que, de una manera maravillosa, complementa lo que obtengo en las clases. Además yo tengo la posibilidad de ir al laboratorio a hacer pruebas varias veces a la semana, algo que me ayuda mucho. Me he dado cuenta de que ya me destaco frente a otros compañeros”.

Juan José agrega que la variedad de líneas de investigación que contienen los distintos semilleros permiten que pueda aplicar su aprendizaje nuevo a su carrera, aunque, desde luego, está adquiriendo capacidades distintas a las que tendría con el pénsum básico.

“Algo muy interesante es que participar del semillero no es una camisa de fuerza, yo he tenido que leer mucho para poder desarrollar un problema de investigación, los profesores me ayudan a delimitar la idea, además se pueden cuadrar los horarios para que no se interrumpan las clases o las épocas de parciales”.

Por ahora está convencido de que su experiencia en el semillero ya lo pone en un punto privilegiado en su carrera, algo que no duda va a repercutir de manera positiva en su futuro profesional como ingeniero ambiental.

Relaciones entre academia y actores externos, clave para la investigación y la innovación

Por: Alexander García Dávalos.
Director de Gestión de Innovación y Transferencia

La cooperación entre grupos, investigadores, estudiantes, semilleros, facultades, empresas, entidades públicas y la comunidad en general, propicia un ecosistema de investigación e innovación que deriva en beneficios mutuos y en un impacto para la región y el país.

La investigación y la innovación demandan trabajo en cooperación que faciliten el desarrollo de iniciativas entre la academia y los actores externos y generar resultados de impacto para las partes involucradas y la sociedad en general como beneficiaria. Esta cooperación requiere relaciones de confianza que se deben construir con una visión de mediano-largo plazo en el marco de un ecosistema de investigación e innovación que tiene diferentes niveles, empezando por la misma Universidad y llegando hasta el nivel nacional.

Al interior de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) existe un ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento incipiente que ha evolucionado a partir de una articulación entre los actores internos (grupos, investigadores, estudiantes, semilleros, facultades, etc.) que se complementan con actores externos como son las empresas, las organizaciones, las entidades públicas y privadas y las comunidades. El desarrollo de este tipo de ecosistemas toma tiempo para su consolidación y requiere de ciertas condiciones que promuevan y

'Al interior de la UAO existe un ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento'

fomenten la articulación de los diferentes actores, los cuales se caracterizan por intereses y motivaciones diversas, que no son fáciles de alinear sin una voluntad real de las partes.

Adicionalmente, el ecosistema interno de la Universidad debe estar conectado y ser un jugador activo como parte en los marcos regional y nacional de investigación e innovación. Estos ecosistemas en Colombia han tenido avances importantes en los últimos años, propiciados por las políticas públicas y las inversiones asociadas. Sin embargo, aún hay ciertos desafíos que se deben abordar para que el nivel de madurez de estos ecosistemas crezca significativamente y, a su vez, jalone el fortalecimiento de los ecosistemas de las universidades como la UAO, que prioriza esta dinámica en sus planes de desarrollo institucional.

Unos actores clave en el ecosistema universitario son los socios/aliados externos, los cuales pertenecen al ámbito público o privado. Desde la perspectiva de la Universidad y bajo el enfoque de la investigación y la innovación, entre los motivadores para el relacionamiento con actores externos se pueden mencionar los siguientes:

- La consolidación de los procesos de transferencia de conocimiento y capacidades;
- El impacto de la investigación y la consolidación de redes /alianzas;
- El apalancamiento de recursos económicos para procesos de investigación e innovación con socios/aliados externos;
- El posicionamiento de la institución a nivel regional y nacional como un socio estratégico por su calidad y capacidades de investigación e innovación.

Desde la perspectiva de los actores externos, los motivadores para el relacionamiento van desde aspectos que tienen que ver con la transferencia de conocimiento y cooperación en la solución de retos que impactan económicamente a aquellos

actores con ánimo de lucro, hasta el abordaje de problemas complejos asociados al ámbito social y ambiental en un contexto de desarrollo sostenible, donde el conocimiento, las capacidades y las articulaciones son fundamentales frente a los grandes desafíos de la región y el país.

De otro lado, al revisar los objetivos del relacionamiento con actores externos desde el ámbito de la gestión de la investigación y la innovación en la Universidad, estos se pueden agrupar en cuatro aspectos:

- Pasar de interacciones ad-hoc a relaciones estratégicas de mediano y largo plazo;
- Alinear agendas de cooperación en investigación e innovación con socios/aliados externos;
- Evolucionar a una cultura de relacionamiento más equitativa en diferentes dimensiones: aportes, responsabilidades y generación de valor para los actores involucrados;
- Aprovechar las capacidades en investigación de la Universidad para aportar al desarrollo del ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento de la región y el país.

Un tema de gran relevancia a revisar por parte de la Universidad es la estrategia de relacionamiento con los actores externos, en el que se deben considerar aspectos específicos como la influencia de la transformación digital de las organizaciones —que implica un cambio cultural, conllevando nuevos espacios y plataformas para el relacionamiento— y la cooperación con los actores externos.

Algunas estrategias de articulación con socios externos que se pueden plantear desde el ámbito de la gestión de la investigación y la innovación son:

- Conformación de redes/alianzas con empresas/entidades/organizaciones que se

caractericen por esquemas flexibles de cooperación.

- Establecer agendas conjuntas de investigación de mediano-largo plazo que sean dinámicas y ajustables.
- Atracción de egresados UAO que se conviertan en un actor versátil y eficiente para facilitar el acercamiento y la interacción con los socios/aliados externos.

Los investigadores de la Universidad tejen, constantemente, relaciones con sus pares académicos de otras entidades, sin embargo, se ha incrementado paulatinamente su relacionamiento con actores de otros ámbitos y, particularmente, con empresas que están dispuestas a asumir los retos que implica la cooperación en investigación e innovación, ya que son conscientes de los beneficios que se logran a partir de dicho relacionamiento. Esto demanda un apoyo a los investigadores desde la gestión de la investigación y la innovación que la Universidad ha fortalecido a través de la Vicerrectoría de

Investigaciones, Innovación y Emprendimiento.

En este punto es importante mencionar que ya se cuenta con experiencias de relacionamiento con actores externos en iniciativas de investigación e innovación que han generado aprendizajes para la Universidad y, asimismo, han servido para el afinamiento de esquemas de cooperación y procesos internos que deben ser adecuados con el ánimo de facilitar los relacionamientos futuros.

Finalmente, en cuanto a los impactos esperados de este relacionamiento, este es un tema a considerar como parte de los componentes del modelo de impacto de la investigación de la institución.

De manera preliminar, y con el ánimo de plantear elementos iniciales para las discusiones que se deberán dar en la Universidad en torno a un posible modelo de impacto de la investigación, se plantean algunos impactos esperados desde el enfoque de la gestión: interacciones sistemáticamente efectivas, fortalecimiento de las relaciones de confianza con los socios/aliados externos y el incremento del impacto de la investigación y la innovación generada.

La eficiencia energética empresarial, uno de los aportes de la UAO a la industria de la región

Por: equipo de redacción Revista VIII

Un total de 28 empresas han sido valoradas por expertos de la UAO para diagnosticar su comportamiento energético y entregar un informe con los hallazgos y algunas recomendaciones para mejorar su desempeño sin sacrificar la calidad de sus productos o servicios; esto se ha hecho en el marco del Programa de Evaluación Industrial, PEVI, para apoyar sector productivo regional, algo que se hace con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI.

Durante tres ediciones, un grupo de profesores expertos en gestión de energía térmica y eléctrica, estudiantes de la especialización en Eficiencia Energética y de la maestría en Sistemas Energéticos y de las carreras de ingeniería Eléctrica, Mecánica y Ambiental han colaborado con grupos distintos de empresas.

Cada uno de los profesores miembros del PEVI era asignado a una empresa, con el apoyo de miembros de la maestría o de la especialización, en rol de estudiantes líderes, encargados de recolección de datos con el respaldo de los universitarios. Todas las intervenciones tuvieron como objetivo proponer acciones de mejora para aumentar la eficiencia energética de las empresas, contribuyendo a reducir el consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero, dando cumplimiento a los indicadores ambientales y de transición energética del país.

“Con la evaluación se obtienen indicadores de desempeño energético y una línea base, que es un valor de comparación para poder proyectar consumos energéticos futuros y para entender los consumos energéticos pasados, además se puede estimar dónde están ocurriendo las ineficiencias y se identifican potenciales de ahorro a través del mejoramiento de la operación, del mantenimiento y de la planificación de la producción”.

Con el diagnóstico se proponen cambios tecnológicos en la organización, información que se le entrega a los industriales acompañada de capacitaciones sobre la manera en la que deben operar los equipos para obtener su mejor eficiencia. Parte del objetivo es lograr eso sin sacrificar la productividad o afectar de ninguna manera los productos o servicios”, explica Juan Ricardo Vidal, investigador principal del proyecto que implementa el Centro de Evaluación Industrial UAO-PEVI.

El programa no solo impacta a las empresas evaluadas por la comunidad de la Universidad, en el

Un grupo de profesores expertos en gestión de la energía, acompañado de estudiantes de posgrado y de distintas ingenierías, han asesorado a 28 compañías del Valle del Cauca en este tema para mejorar su eficiencia y productividad. El programa es apoyado por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

caso de los alumnos que hacen parte de la iniciativa también tienen un beneficio. “Un punto importante es que la experiencia directa con los problemas industriales reales servirá para dar una formación de más profundidad a los estudiantes de pregrado y posgrado en los temas de eficiencia energética. Ellos serán los futuros líderes de la eficiencia energética en el país; de hecho, algunos estudiantes de pregrado y posgrado ya están realizando sus proyectos de grado y tesis en este programa”, agrega el profesor Vidal.

Por su parte, John Lemos, quien hizo la especialización en Eficiencia Energética y participó en dos ediciones del programa –en una como estudiante de apoyo y en otra como líder– cuenta que su experiencia implicó un enorme aprendizaje en cuanto a manejo de equipos y metodologías de medición, además, en cuanto a beneficios académicos, pudo hacer el trabajo de grado de su carrera.

“Para mí esta vivencia ha sido muy positiva en cuanto a impacto porque yo he estado en dos roles lo que me ha permitido incursionar en el tema de eficiencia energética y conocer más a profundidad procesos industriales. Yo estoy a punto de graduarme y en mi actual línea laboral manejo conceptos muy cercanos a esos y el hecho de saber cómo detectar el consumo de las empresas, qué procesos se llevan y ser capaz de ofrecer un servicio más integral. Para mí fue muy satisfactorio porque pude tener un laboratorio práctico justo después de la pandemia, algo que ha contribuido mucho a mi formación en el posgrado”, señala Lemos.

La experiencia desde el lado empresarial también ha sido muy enriquecedora. Para Ronal Morales, coordinador de gestión ambiental de Alumina, una de las compañías que resultó beneficiada con el programa, la base estructural que deja el programa al interior de las organizaciones tiene un enorme potencial.

“Para las empresas es muy valioso tener este informe porque le da información que sirve para aplicar mejoras específicas que nosotros, al estar al in-

terior de la organización a diario, sabemos que van a tener un impacto positivo. En este momento ya depende de nosotros mismos organizar los datos que nos entregaron, buscar información más detallada y ejecutar acciones de mejora”, dice. Además, considera que el programa puede resultar más efectivo a medida que se realicen más experiencias y se calibren los métodos de transmisión de la información recolectada.

La UAO ha trabajado en temas de eficiencia y gestión energética desde el año 2000 y en los últimos años ha consolidado su liderazgo en la región, siendo reconocida con dos premios nacionales de eficiencia energética Andesco-UPME, y participando en otros proyectos financiados por ONUDI.

“Para las empresas es muy valioso tener este informe porque encuentran pautas para aplicar mejoras específicas”

Nexo Global, un intercambio que va más allá de lo académico

Por: equipo de redacción Revista VIII

Cinco estudiantes de la UAO recibieron apoyo económico y acompañamiento de tutores mientras pasaban seis meses realizando una pasantía de investigación en Estados Unidos. Entre los requisitos que debieron cumplir estaban pertenecer a un semillero, haber tenido un promedio acumulado mínimo de 3,8 en escala máxima de 5, contar con certificado de inglés (mínimo B2), entre otros.

El intercambio cultural y académico es una de las experiencias más enriquecedoras que pueden vivir estudiantes universitarios y ese fue, justamente, el caso de cinco miembros de los semilleros de la UAO quienes fueron escogidos para hacer parte del proyecto formación y fortalecimiento para jóvenes investigadores Nexo Global Valle del Cauca para realizar pasantías de investigación en Estados Unidos.

Los estudiantes Manuel Alejandro Henao, Natalia Higueta, Jhonathan Castañeda, del programa de Ingeniería Mecatrónica; Natalia Valencia y Marta Liliana López del programa de Diseño Industrial,

que pertenecen a los semilleros de Diseño de Experiencias, Robótica y Maker UAO, fueron seleccionados por el comité evaluador conformado por Infi valle, la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, el delegado del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y el delegado de la Gobernación del Valle del Cauca.

Entre los requisitos que debieron cumplir los estudiantes estaban pertenecer a un semillero, haber nacido en el Valle del Cauca, haber tenido un promedio acumulado mínimo de 3,8 en escala máxima de 5, créditos cursados entre 70 y 85%, contar con certificado de inglés (mínimo B2), entre otros.

Adicionalmente, los profesores Diego Martínez, Víctor Romero y Leonardo Saavedra, docentes de la facultad de Ingeniería, fueron los tutores de los estudiantes postulados por la UAO quienes obtuvieron puntajes notables en la convocatoria Nexo Global.

Los estudiantes realizaron su pasantía de investigación en laboratorios y espacios de alto nivel en conjunto con tutores de la Universidad de Purdue gracias a una financiación de \$70.452.515 otorgada por el comité organizador de la convocatoria para gastos de estadía, tiquetes aéreos, entre otros.

“Esta experiencia te cambia totalmente y te ayuda a crecer como persona, como profesional y como estudiante. Pude vivenciar esta experiencia con personas de todo el mundo y aprender sobre ellas. Fue realmente gratificante conocer personas muy especiales”, contó Marta Liliana López Preciado a su regreso a Colombia. Su proyecto de investigación giró alrededor de la innovación social y sos-

tenibilidad vinculadas al diseño industrial, por lo que trabajó en prácticas agrícolas sostenibles.

Por su parte, Jhonathan Stiven Castañeda se concentró en desarrollar un sistema de percepción robótica para monitoreo de puntos ciegos en camiones rígidos de dos ejes, con el objetivo de reducir el número de accidentes causados por objetos que se localizan en estos vehículos.

‘Esta experiencia ha representado un crecimiento muy grande a nivel personal y profesional’

Natalia Valencia se concentró en el diseño de una experiencia que fomentara el reconocimiento de la salsa caleña como referente turístico de la ciudad, ya que ella es bailarina profesional y ha practicado salsa desde los 10 años.

Manuel Alejandro se planteó como objetivo promover los procesos de transformación digital en el Valle del Cauca, mediante analítica de datos empleando algoritmos de inteligencia artificial, mientras que Natalia Higueta Alzate trabajó en el desarrollo de una plataforma de IoT (Internet de las cosas), para la detección de fallos en procesos industriales.

Todos aseguran que sus experiencias, que duraron seis meses en cada caso, resultaron enriquecedoras en lo académico y también en lo personal. “Esta experiencia ha representado un crecimiento muy grande a nivel personal y profesional. A nivel personal en gran medida porque ha representado ser autónomo completamente en el día a día. Desde lo profesional significa poder interactuar con grupos de investigación interdisciplinarios y aportar mis habilidades como ingeniero mecatrónico en los desarrollos que

estos grupos se encuentran realizando”, dijo Manuel Alejandro, quien añade que su paso previo por el semillero de investigación significó que llegara al intercambio con habilidades y competencias para solucionar problemas empleando técnicas, metodologías y procesos vigentes, además de fortalecer el pensamiento crítico y analítico

Una postura similar tiene Natalia Higueta, “además de los conocimientos adquiridos en mi ámbito académico y las experiencias en los grandes y modernos laboratorios, considero que esta experiencia también me dejó conexiones y relaciones que pude desarrollar y forjar. Relaciones que sin duda me han enriquecido en la misma inmensidad que los conocimientos que he adquirido”, señaló.

Para Jhonatan, parte de lo enriquecedor del programa es que pudo trabajar de la mano con expertos de talla mundial. “Poder trabajar con profesionales de varias partes del mundo, hace de la pasantía de Nexo una experiencia que nos pule como profesionales y nos prepara para desarrollar proyectos de investigación de alto nivel en Colombia y por fuera del país”.

Por su parte, para Natalia Valencia uno de los elementos más valiosos fue poder compartir la cultura musical caleña en Estados Unidos. “Al yo ser bailarina desde hace 13 años, quise que la mayor cantidad de personas de otras partes del mundo conocieran y aprendieran un poco de lo que es la cultura caleña. Tengo el corazón lleno de agradecimiento por todas aquellas personas que hicieron parte y posibilitaron toda esta aventura llena de aprendizajes y gozo”, expresó.

Las almetrics como estrategia en la medición y en la transformación de los modelos de divulgación que contribuyen con el impacto y la visibilización de la ciencia

Por: José Julián Serrano Q
Jefe Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación.
Vicerrectoría de Investigaciones,
Innovación y Emprendimiento

Los modelos de medición alternativos se han abierto un espacio entre los procesos de evaluación tradicional de la producción académica, otros indicadores más allá de la bibliometría permiten diseminar la producción intelectual y atraer a otro tipo de audiencias. Gracias a ello, es común y pertinente divulgar contenido científico en otros espacios y formatos para ser compartidos midiendo su impacto, por ejemplo, en redes sociales.

Los cambios en los modelos de publicación que han generado afectaciones a la industria editorial académica, no solamente desde el énfasis que se ha puesto en los modelos digitales tanto en revistas como en libros, sino también en el uso de otro conjunto de métricas distintas a las tradicionalmente usadas para medir la producción científica, están comúnmente asociados a la

necesidad de aumentar la celeridad en la citación y a medir la efectividad al momento de impactar redes académicas.

Lo anterior, parte del interés del investigador que busca procesos de transferencia y apropiación social del conocimiento, entendido de acuerdo con Minciencias como el resultado del trabajo colabo-

rativo entre un centro de ciencias (museos, parques temáticos, fundaciones, planetarios y, desde luego, universidades) con un grupo de investigación para propiciar el diálogo de saberes y conocimientos científicos y así generar nuevo conocimiento mediante la ciencia, la tecnología y la innovación.

La medición del impacto de la ciencia representada solo en la validación por parte de pares, la citación formal, el análisis del factor de impacto de las revistas y la valoración del propio índice H, ha dado paso a una medición diferente y lleva a plantearnos que las almetrics miden una dimensión complementaria de la citación y se equipara sobre todo con el impacto social (Taberner, marzo 2018).

La alométrica contribuyó a apropiarse otros indicadores más allá de la bibliometría que nos permite diseminar la producción intelectual y atraer a otro tipo de audiencias, gracias a ello es común y pertinente divulgar contenido científico en espacios como redes sociales.

El impacto principal que considera este tipo de medición tiene que ver con el uso representado en descargas de artículos científicos, creación de comunidades o foros donde se discuten puntos de vista, opinión de pares expertos como en el esquema tradicional, pero también procesos mediados por la esfera de lo público. Uno de los grandes cambios se ve reflejado en nuevas actividades como los marcadores que hacen los usuarios de la producción intelectual que les interesa, las capturas de pantalla, las reproducciones de videos, los enlaces que comparten y en la manera como articulan sus redes sociales, espacios que otrora estaban lejanos de este tipo de contenidos.

Toda esa actividad es posible gracias algunas de estas herramientas que, dicho sea de paso, provienen también del apalancamiento de sectores de medición tradicional, entre ellas la base de datos Scopus que incluye métricas de artículos que combina las citas recibidas a través de PlumX Metrics,

que mide la actividad que se mencionó antes; el contenedor o agregador Altmetric, que combina herramientas de pago y herramientas gratuitas y se enfoca en repositorios institucionales generalmente, ImpactStory que es una aplicación web que permite medir el impacto de diferentes investigaciones orientadas al perfil de un autor y muestra datos de fuentes, como blogs, Twitter hasta noticias presentadas en medios de comunicación tradicionales, entre otras. (PubMed Central, Scopus,) (Libfocus, 2014).

Este conjunto de métricas contribuye a la visibilidad a través de una mejor clasificación que permite que la producción intelectual esté al alcance de los usuarios, justamente por el tipo de plataformas en las cuales está disponible para éstos y por la posibilidad de ser direccionada en redes sociales y académicas de una manera expedita, independientemente de las especificidades del área del conocimiento, del tratamiento de la disciplina e, incluso, del idioma en el cual se comparte.

‘Las almetrics contribuyen desde varios escenarios con la perspectiva y las expectativas que tienen tanto autores como lectores/usuarios.’

Es importante tener en cuenta que en los criterios de implementación y de uso de una política de visibilización e impacto estamos hablando de diferentes maneras en las cuales objetivamos y validamos dándole un valor de acuerdo con un contexto específico. La visibilidad y el impacto no pueden estar al margen de las transformaciones sociales, entendiendo también que cuando nos enfocamos en algunos aspectos de la medición no contemplamos otros, no es posible que una sola manera de medir abarque todas las valoraciones posibles, por ello cuando se habla de indicadores alométricos

también es necesario distinguir entre los más adecuados, tal como pasa en el modelo de medición tradicional que la comunidad académica cada vez más entiende como limitado y que, por ello justamente, permite la aparición, uso y masificación de otros modelos.

Las altmetrics contribuyen desde varios escenarios con la perspectiva y las expectativas que tienen tanto autores como lectores/usuarios del impacto de la producción intelectual, dado que contribuyen al apalancamiento de procesos de Ciencia Abierta y todo aquello que configure su articulación, donde se consideran no solo producción de alto impacto concluida, sino también lo relativo a métodos, datos e instrumentos.

Esta mirada desagregada de la producción intelectual permite diversas clasificaciones que apuntan

a la visibilización con un tipo de caracterización que da acceso a artículos de revistas completos, pero también, como se dijo antes, a datos, gráficos, análisis o descripciones metodológicas que en sí mismas se convierten en fuente y que generan un factor de impacto que permite la presencia y el tráfico de información relativa a un autor en espacios digitales en los que antes no tenía cabida, donde encuentra otros investigadores y usuarios de todos los niveles de formación académica.

Parte de la experiencia efectiva del uso de las altmetrics tiene que ver con la manera intuitiva y, pudiéramos decir, orgánica con la cual se usa. Finalmente, palabras como compartir, taguear, vincular, clicar, recomendar, entre otras, forman parte del lenguaje de redes sociales al cual el mundo académico ya está habituado desde el uso y desde el propio estudio del metalenguaje de éstas.

Es importante recalcar que si bien considerar el impacto de las métricas alternativas abriéndose paso sobre los sistemas tradicionales de medición para interpretar a las generaciones actuales y apropiarse de herramientas que todos tenemos a la mano, para abarcar un mayor espectro de personas involucradas con el que hacer científico y contribuir con la generación de una masa crítica que exija cada vez más rigurosidad académica, el gran objetivo hacia donde deben apuntar tendrá que ver necesariamente con establecer una trazabilidad de la trayectoria de las organizaciones, de las instituciones que investigan y de los investigadores y cómo estos responden a los diferentes intereses y necesidades de las comunidades, como lo dijera Mabel Ayure, líder de Política Científica y Relaciones Internacionales del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT en la entrevista central de esta revista,

cuando se refería a la importancia de las mediciones responsivas y responsables en los contextos de investigación regional.

Las altmetrics hoy responden a unas necesidades específicas porque interpretan a una sociedad que poco a poco se ajusta a cambios en los modelos de comunicación, pero necesariamente tendremos otras maneras de medición en muy poco tiempo, porque vendrán más plataformas y otras maneras de interactuar que remplazarán a aquellas que, como el modelo tradicional, se van quedando cortas ante la fluidez de la información y la inmediatez con la cual los investigadores tienen la necesidad de corroborar la efectividad de los procesos de transferencia y la obligación de facilitar la vinculación ciudadana tanto en procesos de cocreación y generación de la ciencia, como en garantizar el acceso a la producción intelectual que beneficia a las comunidades.

‘Este conjunto de métricas contribuye a la visibilidad a través de una mejor clasificación que permite que la producción intelectual esté al alcance de los usuarios’

Reseña de algunos libros

Con ojos de mujer. Representaciones de género en la fotografía feminista latinoamericana

En este libro se analizan las representaciones de los roles, las prácticas y las relaciones de género en una muestra de imágenes perteneciente a cinco fotografías latinoamericanas: Libia Posada (colombiana), Teresa Serrano (mexicana), Ana Mendieta (cubana), Alma López (mexicana) y Zaida González (chilena). El común denominador en ellas es que interpelan las miradas masculinas en la fotografía, evidentes a lo largo de la historia de esta actividad en tres escenarios: el primero, la práctica de la fotografía a cargo de los hombres; el segundo, la cosificación de las mujeres; y el tercero, la construcción de las miradas masculinas de los espectadores. Las obras que aquí se abordan tienen varios propósitos temáticos, unos más cercanos entre sí que otros. Algunas de las artistas, desde la polémica, sentaron su resolución frente al desequilibrio histórico de género; otras recurrieron a las imágenes crudas como parte de su experiencia; pero todas ellas asumen una posición política, porque, en su conjunto, este es el carácter de las obras y, como representación de género, con estas mujeres también se siguen construyendo sus miradas, puesto que la fotografía tiene como sustento la imagen, la cual incorpora un sentido inherente a su representación.

Cuatro patas, pelos y cola

Inspiradora, ágil y llena de frescura. Así es la aventura que nace con las primeras páginas de este libro y que nos deja conocer el poder transformador de un encuentro inesperado. Lo que viene después, en cada capítulo escrito con la habilidad de las imágenes que se convierten en emoción, son escenas alimentadas por el milagro inolvidable de la primera mascota y lo que eso implica, especialmente para los niños. Cuatro patas, pelos y cola se convierte así en un relato para reflexionar con ellos, pero sobre todo para invitarlos a compartir y disfrutar. Andrés Mompotes Lentos Director El Tiempo.

Directoras de cine colombianas. Cinco miradas sobre migración y desplazamiento

Este libro analiza cinco películas documentales dirigidas por realizadoras colombianas, a saber: Home, el país de la ilusión (Josephine Landertinger Forero); La mujer de los siete nombres (Daniela Castro y Nicolás Ordóñez); Mujeres en la resistencia (Marcela Lizcano y Lavina Fiori); Migración (Marcela Gómez); y Sueños en el desierto (Angélica Valverde). Estos cinco productos tienen un común denominador: la migración y, en ciertos casos, el desplazamiento, temas que las directoras abordan con sus propias miradas.

Lean Six Sigma. Aplicación en MiPymes de calzado y marroquinería

En este libro se pueden ver los resultados de una de estas iniciativas en la que participamos las siguientes instituciones: por parte de la academia, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatólica) y la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y por el sector productivo, 21 MiPymes (Micro, pequeñas y medianas empresas) del sector de Calzado, Cuero y Marroquinería; intervenidas por consultores expertos en Lean Manufacturing y Six Sigma, filosofías que propenden por el mejoramiento de los procesos a través de la eliminación de las actividades que no agregan valor (desperdicios).

Tras los rastros de la sostenibilidad

Es un conjunto de excelentes crónicas de periodismo ecológico, alternativo y ambiental escrito por una pluma de lucidez poética y estética para que el hombre y la humanidad (Antropoceno) logren verse como un fin en sí mismas. Ello implicaría cambiar la lógica del desarrollo por el desarrollo, del consumo por el consumo, a secas.

Entre telas y vestidos y otros relatos autobiográficos

Para entender a cabalidad la amplia dimensión que alcanza el Concurso de Relato Autobiográfico Breve creado por la Universidad Autónoma de Occidente, es conveniente recordar el punto de partida de esta convocatoria: estimular a los jóvenes universitarios a desarrollar sus habilidades para la escritura y la comunicación de ideas propias y reflexiones ligadas a sus historias de vida y así superar el recuerdo anecdótico para mostrar rasgos de originalidad propia. A partir de esta valiosa semilla sembrada en el corazón de los universitarios por la profesora Claudia Alexandra Roldán Morales, Jefe del Departamento de Lenguaje, y por el destacado escritor y profesor Humberto Jarrín Ballesteros, con el apoyo de otros integrantes de la Facultad de Humanidades y Artes de la universidad, hemos podido asistir a lo largo de tres años a un proceso creativo que les permite a los jóvenes autores un saludable ejercicio de auto-indagación mediante el cual, en una primera instancia, logren trascender el temor a la página en blanco para luego lanzarse a la aventura de escribir relatos que parten de una temática que en teoría conocen muy bien: sus propias vidas. Y digo en teoría porque con frecuencia sucede que uno mismo a veces no se conoce tan bien como en un principio asume, o por lo menos pase por alto muchos sentimientos, elucubraciones, situaciones o recuerdos que han constituido un hito en la construcción de nuestras identidades a lo largo de nuestra trayectoria vital.

Historia ambiental de la agroindustria cañera en el valle del río Cauca

El presente libro tiene como propósito promover el conocimiento en torno a las lógicas de transformación y cambio socio-territorial con impactos ambientales, paisajísticos, económicos y sociales en el valle geográfico del río Cauca producidas por la presencia del monopolio agroindustrial cañero. Se constituye, entonces, en una apuesta académica con la que se pretende aportar a la crítica y a la reflexión acerca de la necesidad de establecer unas mejores relaciones e interacciones con los elementos de la naturaleza y la compleja trama de la vida.

Relatos entre nos-otros. Recopilación de textos personales, escritos desde el confinamiento

¿Y si al otro lado existiera alguien que siente igual que yo, que sufre igual que yo, que espera igual que yo, que ve pasar los días sin esperanza y se sumerge en una cotidianidad que ya no es la propia, para despertar en una confusión que nos desborda a todos? ¿Y si al otro lado hay alguien a quien puedo contarle lo que siento? ¿Y si al otro lado hay alguien que necesita, tanto como yo, que alguien más lo escuche? En respuesta a estas y muchas otras preguntas surge '\Entre Nos-otros' como un programa del departamento de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario, en el marco de la pandemia del COVID-19, con el objetivo de mitigar las dificultades emocionales que se presentaron a causa del confinamiento obligatorio que obligó a trabajar, estudiar, convivir y vivir en un mismo espacio, y en donde el encierro causó que algunas personas de la comunidad universitaria empezaran a presentar sintomatologías de orden psicológico (ansiedad, irritabilidad, depresión) debido a la contingencia sanitaria. A partir del uso de la terapia narrativa, herramienta terapéutica que se fundamenta en las vivencias/historias que las personas construyen sobre su vida y su identidad, se propone la creación de una serie de relatos anónimos en donde, de manera voluntaria, los participantes plasmen a través de textos sus experiencias de vida como una narración, es decir, en palabras de Martin Payne (2002), como una serie de eventos que tienen una secuencia temporal, un desarrollo, intenciones, significados y desenlaces. Un ejercicio para posibilitar la externalización de los problemas, ya que al ponerlos en una perspectiva distinta, mucho más racional, se liberan cargas emocionales y se propicia la sensación de poder hacer algo para solucionarlos.

Modelos discretos en Epidemiología

Con la aparición del COVID-19, ha crecido en la población general el interés en los modelos matemáticos de las enfermedades infecciosas. Es común escuchar sobre el número reproductivo básico R, el pico de la pandemia, las políticas de mitigación de la enfermedad, entre otras. Una de las contribuciones más importantes en epidemiología matemática es el modelo comportamental propuesto por Kermack y McKendrick formulado en 1927.

De la lucha contra inundaciones a la defensa de ríos y humedales en el Valle del Cauca y Cali

Esta investigación de Renata Moreno Quintero, rigurosamente documentada, examina las fuerzas sociales, tendencias económicas, ideologías y actores comprometidos con las ejecutorias que diezmaron en el Valle geográfico del río Cauca las coberturas arbóreas del bosque seco tropical, los humedales y culturas anfibias asociadas. Si bien durante la primera mitad del siglo XX se intensificaron las intervenciones que desde la colonia habían transformado el paisaje natural del Valle para establecer grandes haciendas, fue en la segunda mitad cuando la masiva deforestación y el drenaje llevaron a humedales y coberturas boscosas hasta los límites de su extinción. Hacia mediados de los años cincuenta los bosques todavía cubrían el 6% del valle geográfico, quedando reducidos al 1% de la cobertura original que sobrevive actualmente en parches dispersos a lo largo del valle geográfico y el piedemonte de las dos cordilleras. Por su parte, los humedales no tuvieron mejor suerte: de 15.286 hectáreas que existían en 1950 hoy solo se registran 2.844. En la raíz profunda de este ecocidio milita la visión entronizada por la “llanura” del pensamiento que sustituye la exuberante diversidad vegetal del bosque seco por una planicie monocultural y que representa a los humedales como pantanos insalubres y obstáculos al “desarrollo”. Esta visión materializa resistencias epistemológicas que impiden reconocer a los meandros, madre viejas y ciénagas, entre otros humedales, como componentes del sistema hídrico conformado por arroyos, quebradas y ríos. De contera se desconoce tanto su productividad primaria como sus servicios ambientales para el control de inundaciones, el abastecimiento de agua, la recarga de acuíferos, la filtración de agua y de hábitat para la fauna silvestre.

Instantáneas al cuento latinoamericano

La vida de los escritores y su obra está sujeta a perpetua mudanza, a un continuo movimiento. Tal vez por eso cada vez que leo un buen cuento, me hago esta pregunta: ¿acaso no es una mirada de soslayo y en silencio a un instante en la vida de alguien, a ese constante desplazarse por las escenas de su vida?

Este libro guarda la memoria de un Coloquio Internacional sobre el cuento latinoamericano. Se convocaron voces de diferentes países para conjugarlas en un ejercicio de reflexión. Esto permitió conformar una coral en la que cada intérprete enriqueció de manera particular el conjunto en un trabajo que permitió descubrir una amplia variedad de voces, tonalidades y enfoques.

Accede al catálogo completo aquí:

La imagen de la guerra que se construye ante la lente de un fotoreportero

Entrevista de Jairo Andrés Vargas, especial para la Feria Internacional del Libro de Cali y la revista VIII.

El profesor investigador de la UAO, John Wilson Herrera Murcia, escribió un libro en el que, a través del análisis de la fotorreportería del periódico El Tiempo, indagó acerca del conflicto armado colombiano y cómo se construyen los imaginarios mediante este trabajo.

Mucho de lo que conocemos de la guerra es a través de los lentes de fotorreporteros que dedican sus esfuerzos, recursos y tiempo a retratar momentos que, en muchas ocasiones, se convierten en documentos históricos. Sin embargo, más allá del encuadre y del clic del obturador hay elementos de análisis sobre temas como la construcción de los imaginarios sociales. Gran parte de las temáticas que involucran la construcción de esa mirada están consignadas en el libro 'Diseño y enunciación. La imagen de la guerra', del autor John Wilson Herrera Murcia, quien es docente investigador de la Universidad Autónoma de Occidente.

El libro estudió fotos del periódico El Tiempo publicadas en el periodo 2002-2006 para indagar sobre el conflicto armado colombiano y sus principales antecedentes que le dieron origen.

Cuando hablamos de la imagen de la guerra, ¿qué connotaciones tiene para usted?

Cuando el texto se fundamenta en los conceptos del diseño y la enunciación, se debe entender que lo fotográfico no es posible si detrás no hay una construcción diseñada en términos de ideación que posibilita que haya elementos, que, sumados entre ellos, configuran una manera de ver el mundo. Desde un punto de vista enunciativo, cuando alguien se detiene a mirar la realidad lo hace con un marco de referencia de lo que significa su propia presencia en ese contexto, del conocimiento fotográfico y la determinación en términos de lo que debería ser construido en ese marco de realidad que se define como encuadre fotográfico. Entonces si lo miramos desde esa perspectiva, de lo que estamos hablando en este texto es de cómo la fotografía se diseña, cómo esa construcción de sentido de la imagen se va configurando en la medida en que hay un sujeto enunciativo que participa de esta construcción de la mirada y que deviene un sentido de realidad a partir de la responsabilidad que le implica participar de ese acontecimiento.

Al inicio de su obra hay una reflexión de un autor que dice que hay que definir las características de la guerra para tener una mejor comprensión de esta e, incluso, para llegar a una solución. Usted delimita un periodo que va entre el 2002 y el 2006,

¿Qué características tuvo la guerra en este tiempo?

Hacer esa aproximación para el periodo de estudio implicó dos cambios de paradigma: uno tuvo que ver con la construcción de la imagen de lo analógico a lo digital, una transformación que implicó una mirada bajo otros parámetros, además mediada por un constructo tecnológico que configura una nueva manera de ver el mundo; y otro en lo referente al empleo del término terrorista en lugar de revolucionario. Explico: en un conflicto armado de vieja data como el que tiene Colombia, con respecto a su experiencia de guerra durante más de 50 años, a la contraparte del estatus democrático se le denominaba revolucionario, basada en

una lógica histórica, pero en 2001 eso cambia de manera radical con la caída de las Torres Gemelas por un atentado y aparece el nuevo concepto de terrorismo. Entonces este periodo 2002 a 2006 lo que analiza es, precisamente, las circunstancias de la construcción de esa mirada.

Por obvias razones el conflicto nacional es el que más golpea y el que mejor conocemos, en la historia mundial se han presentado guerras que han marcado la historia y que han dejado imágenes icónicas como el último helicóptero norteamericano que salió de Hanoi tras la derrota de Estados en Vietnam o los misiles cayendo sobre Irak en el Golfo Pérsico que todos vimos por cadenas como CNN, pero la pregunta es sobre la nube de polvo que se levantó cuando cayeron las Torres Gemelas.

¿Cómo se puede interpretar esa imagen desde los parámetros que usted describe en el libro?

Cuando se asiste a la construcción de esa visualidad estamos participando del asunto de lo digital y eso implica una mirada desde diferentes ángulos. De hecho, cuando el tema se documenta a través de distintas producciones cinematográficas se da cuenta de la mirada profesional pero también de la mirada que han construido, de manera digital, todos quienes participaron pudiendo observar el fenómeno. En ese sentido cuando uno habla de esa dimensión de lo digital implica que hay una participación de la construcción de la visualidad que ya no solamente atiende a esa dimensión del fotógrafo, el fotorreportero profesional, sino que es una disposición del instrumento o el artefacto fotográfico de mediación como una posibilidad para que quien no es profesional esté en el acontecimiento.

La imagen en sí misma es la construcción de diferentes posturas enunciativas, le da valor porque esas múltiples miradas al final dan cuenta de cuál fue el antes, el durante y el después y su configuración en el plano histórico. El libro discute sobre el asunto de lo que significa la construcción de la imagen en términos históricos porque también

trata de establecer un paralelo en lo que significa el ingreso de la fotografía a Colombia, la urgencia del conflicto armado colombiano en paralelo a ese nivel de proximidad de la representación que significa lo fotográfico y el surgimiento de la prensa como un instrumento de visualización de esa realidad que ha significado la guerra. La primera parte del libro teje en una línea de tiempo los acontecimientos icónicos del conflicto colombiano y los momentos en los que la fotografía participa de la construcción de esa realidad a partir de la representación y luego trasciende a la dimensión de lo digital que implica la construcción de esa visualidad, la responsabilidad que acarrea y todo lo que está detrás y este libro es una suerte de modelo que permite analizar otros conflictos en otros períodos históricos del mundo.

Teniendo como referencia el caso de Bojayá, que es un tema de orden público al que no fue tan fácil tener acceso, pero que generó imágenes icónicas, ¿usted cree que la gente ve estas fotos un acto de heroísmo?

Sobre la construcción del texto conversé con cuatro expertos con el fin de entender y tener su perspectiva y lo que significa estar en el conflicto. En Colombia eso implica una imagen que se construye, generalmente, de manera posterior a los acontecimientos, porque el territorio nacional presenta dificultades para los fotorreporteros en temas como los asuntos económicos y la disponibilidad de tiempo para llegar al terreno cuando algo ha ocurrido. También hay una búsqueda de llegar al sitio por medios propios para no comprometer lo que va a ser narrado. Entonces hay una distancia en términos de la reflexión frente al reconocimiento del acontecimiento que se va a ir a registrar y la implicación que tiene pararse frente a hacer la realidad y determinar cuáles son los signos que van a emerger de allí en términos fotográficos. Las imágenes icónicas de Bojayá configuran elementos de discusión porque algunas tuvieron una puesta en escena y hay una responsabilidad enorme en la construcción de la visualidad. El li-

bro discute lo enunciativo desde otro elemento y es que las imágenes que produce el fotorreportero son trasladadas a la casa editorial que va a decidir qué debería ser publicado y qué no; posteriormente, cuando se publica, aparece la implicación de lo enunciativo en términos del espectador que se encuentra con esa imagen.

La imagen del fotorreportero está cubierta de cierto misticismo por estar presente en tantos momentos tan complejos, ¿usted lo ve así?

La figura del reportero, realmente, está representada en el levantamiento de la memoria, en la capacidad de esa imagen construida a través de un personaje que tiene la capacidad de abstraer y de sintetizar el ruido visual de muchos de los elementos que pueden estar allí dispersos y producir una imagen que configure un acento de corresponsabilidad frente a lo que está sucediendo, además levantar los signos y los códigos y hacerlos memorables para la humanidad. Personajes históricos como Robert Capa captaron la dimensión de la guerra en sus diferentes esferas, crearon un archivo de relevancia para la humanidad.

¿Existe una diferencia muy marcada entre un fotorreportero independiente o afiliado a un medio de comunicación y uno que pertenezca a una oficina como la de la Casa de Nariño? ¿cómo impacta el mensaje que reciben las audiencias en cada caso?

El material analizado para el libro planteó una hipótesis: la imagen sobre la guerra construida a través de las fotos que yo estudié, difiere mucho de la realidad. En el periodo 2002-2006, del que se ocupa el libro, hubo una dimensión política basada en el gobierno de Álvaro Uribe. Había un imaginario construido sobre la seguridad, pero cuando se ve el material fotográfico, se observa que en las carreteras había tanques y personal armado. En esa dimensión lo que hay es lo contrario a la idea de seguridad, porque si se debe desplegar todo este aparato militar se pone en evidencia la incapaci-

dad estatal en términos de seguridad, por ejemplo, las personas debían recorrer el territorio acompañadas de esas fuerzas. Entonces, cuando se hace la clasificación del material fotográfico para el libro, aparecen diferentes categorías. Al final se puede revelar que algunas tenían más contenido y énfasis. Estas eran, precisamente, las que correspondían a la respuesta armada del Estado, con lo que se construye un imaginario que difiere mucho de las circunstancias reales de lo que significaba vivir en esos territorios y de la dimensión que ello significó para las diferentes partes en términos de la guerra de esos cuatro años.

Vea la entrevista ampliada aquí:

Así comunicamos la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la UAO

Por: José Julián Serrano Q.
 Jefe Unidad de Visibilización y Divulgación de la
 Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
 Vicerrectoría de Investigaciones,
 Innovación y Emprendimiento

Desde la Vicerrectoría de Investigaciones, innovación y Emprendimiento con el apoyo del Departamento de Comunicaciones y el Centro Producción de Medios, se han creado diversas iniciativas tales como Ciencia pa' vos y Ciencia al Campus, entre otras, que permiten divulgar el conocimiento de manera asertiva, con un lenguaje común y para un público amplio que posibilitan destacar no solo información robusta, sino también el contexto en el marco en el cual se crean escenarios de ciencia.

Desde la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento (VIIE), a través de la Unidad de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, hemos diseñado una estrategia de comunicación que, mediante diferentes productos comunicativos, permite a los profesores divulgar los resultados de sus

investigaciones, de su pensamiento científico, de sus intereses o motivaciones más allá de las actividades regulares, estos temas son tratados de manera asertiva en un lenguaje común y para un público amplio, que permite destacar no solo información robusta, sino también el contexto en el marco en el cual se crean escenarios de ciencia.

'Hemos diseñado una estrategia de comunicación que, mediante diferentes productos comunicativos, permite a los profesores divulgar los resultados de sus investigaciones'

Estas iniciativas contemplan diversas plataformas audiovisuales con un criterio enmarcado en las cinco reglas para la comunicación de resultados: 1) Informar, no persuadir. 2) Ofrecer equilibrio, no falso equilibrio. 3) Revelar incertidumbres. 4) Proporcionar evidencia de calidad. 5) Atacar la desinformación (Bastland, Freeman, Van der Linden, Marteau y Spiegelhalter, 2020).

Todas las iniciativas de la VIIE en torno a la divulgación de la CTel tienen rigor y tratamiento periodístico: contextualización, consulta de fuentes informativas alternas y su contrastación con una mirada ampliada, algo que genera contenido de valor y que convierte nuestros productos en medios de consulta habitual, sumado a eso, tratamos de interpretar el gusto de los usuarios y por ello ofrecemos información mediante los diferentes géneros periodísticos tales como entrevistas, crónicas

informativas, reportajes periodísticos y columnas de opinión e informativas.

Adicionalmente, en cada iniciativa garantizamos la participación de fuentes de sectores distintos como empresas públicas y privadas y así contribuimos desde la divulgación científica al posicionamiento institucional.

En la planeación y desarrollo de estas iniciativas la VIIE ha contado con dos aliados estratégicos: el Departamento de Comunicaciones y el Centro de Producción de Medios Audiovisuales. El apoyo ha sido en las etapas de conceptualización de los productos, la gestión periodística, la producción y la circulación a través de las plataformas digitales internas y externas de la UAO.

Algunas iniciativas

Ciencia pa' vos:

Es el primer proyecto con el cual se inició la Divulgación de la CTel de una manera diferente en la UAO, se trata de un producto audiovisual cuyo objetivo es contribuir con la visibilización de los procesos de transferencia del conocimiento que se hacen en la UAO través de investigaciones, descubrimientos, hallazgos científicos y producción intelectual de los profesores de la Universidad. Ciencia pa' vos reúne a los protagonistas de estos procesos en una conversación entretenida que pone como eje principal al investigador. En este programa buscamos la participación de todos los roles involucrados en las investigaciones y hacemos énfasis, particularmente, en la participación de estudiantes y contrastamos con un experto externo a la Universidad, quien es invitado a aportar información desde otros puntos de vista.

Al cierre de esta edición se han producido seis capítulos de Ciencia pa' vos: ¿Cómo divulgar la ciencia? Recuperación de un corazón infartado, reutilizar el aceite de cocina para fabricar velas y La ciencia de Netflix, entre otros.

Puedes ver los capítulos escaneando el siguiente enlace:

Ciencia pa' vos, edición podcast:

La versión en podcast de Ciencia pa' vos tiene como objetivo responder preguntas sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que nos hacemos en espacios cotidianos al conversar con un amigo, después de leer un libro, ver una serie o simplemente al observar nuestro contexto; estas preguntas las respondemos hablando con expertos, divulgando temas de iniciativas académicas que contribuyan a los debates en medios de comunicación, explicando las labores que desde la UAO propenden por la CTel, facilitando la comprensión de los avances científicos y ofreciendo información de valor a la audiencia en una plataforma cada vez más popular, como son los podcast.

La primera temporada de Ciencia pa' vos, edición Podcast, tendrá como tema central las patentes: ¿A quién le pertenecen los inventos?, ¿qué pasaría si nadie patentara sus desarrollos?, ¿cuántos tipos de patentes se encuentran? Todo esto y más en la edición que estará al aire en dic 2022.

Ciencia al Campus:

Busca divulgar temas de ciencia entre los estudiantes de la Universidad a través de un espacio disruptivo que pretende emplear el campus como escenario principal. En este espacio buscamos que los profesores aborden temas de su interés, no necesariamente desde sus investigaciones académicas, pues queremos que los estudiantes y el público en general conozcan otros intereses científicos de los docentes UAO y de sus invitados en un tono cercano, conciso y con una puesta en escena distinta que aporte información que genere en los espectadores inquietudes y que contribuya a entender, interpretar y descubrir nuevas visiones que desde la academia favorezcan la comprensión de la complejidad de diversos temas.

Revista VIIE:

La revista de la VIIE es un canal de divulgación de la CTel editada bajo un enfoque periodístico y un tratamiento ágil y dinámico en el abordaje de la información a través de los diversos géneros, contiene información de actualidad, pero con la pausa necesaria que permite el análisis y la reflexión de miembros de la comunidad UAO e invitados externos lo que la convierte en espacio propicio para la reflexión. Cada edición de la Revista VIIE, cuya periodicidad es anual, desarrolla un tema central que está presente como un hilo conductor en toda la edición y que delimita los aportes de los invitados, haciendo que el lector obtenga diversos puntos de vista sobre una misma temática y garantizando la memoria institucional sobre temas coyunturales de importancia nacional. Esta reseña está contenida justamente en la segunda edición de la Revista que tiene como tema central: El futuro ya es presente, a propósito de los avances casi obligados en casi todas las áreas del conocimiento en el periodo de postpandemia.

Innovación frugal, cómo hacer más con menos.

Bajo este concepto se generan productos y servicios a bajo costo y se busca aprovechar al máximo los recursos para dar soluciones a problemas y obtener resultados que sean de impacto en la mayor parte de cualquier comunidad en la que se aplique.

Por: Lina María Pérez Duque

Centro de Innovación y Emprendimiento Sinapsis

Los primeros registros sobre el concepto de innovación frugal aparecen a finales de la primera década del siglo XXI, provenientes de comunidades de negocios. Concepto que empieza a ser considerado desde la literatura académica a partir del año 2010, dado el éxito de soluciones innovadoras y creativas originadas en la India (Perez & Balbinot, 2019). Actualmente, su comprensión y aplicación proviene de varias disciplinas tales como la economía del desarrollo, la ingeniería de productos y procesos, la sustentabilidad, la estrategia empresarial y desde el campo de la psicología y la pedagogía, tomando la teoría constructivista de Jean Piaget.

Por: Lina Paola Abaunza Barón

Centro de Innovación y Emprendimiento Sinapsis

La innovación frugal está basada en lo esencial: hacer más con menos, hacerlo de una mejor forma e impactar a más personas. De esta manera, los escenarios donde prime la escasez de recursos, la urgencia de solucionar un problema, en los que además se requiera hacer optimización y reducción de costos ambientales y económicos, son ideales para su desarrollo.

El término frugal se utiliza para designar innovaciones que generan productos y servicios a bajo costo. De lo que se deriva el mayor impacto factible y, a su vez, el mayor número de recursos locales y aprovechamiento de las costumbres, bien sea

a nivel de cultura organizacional o conocimientos ancestrales del territorio. Así, la innovación frugal comprende y adapta tanta creatividad como se pueda, se basa en pensamiento flexible y nace gracias a la resiliencia que tiene una organización, comunidad o territorio.

Para lograr una innovación frugal se debe partir desde el resultado esperado (por eso se llama también innovación inversa) con el fin de identificar los factores susceptibles al cambio y, de esta manera, dar la solución a la necesidad, impactando al mayor número de personas posibles.

Características de la innovación frugal

La innovación frugal, de acuerdo con Radjou & Prabhu (2014) se basa en tres pilares: la frugalidad de los medios empleados, la flexibilidad en la manera de pensar y actuar y, por último, la posibilidad de ser un proceso colaborativo entre personas dentro y fuera de la comunidad u organización en la que se realiza la innovación.

Sus objetivos son crear productos y servicios accesibles en precio, fáciles de conseguir y que logren solucionar una necesidad real y valorada por las personas.

Gracias a la innovación frugal también se puede llegar a algunas conclusiones: primero, que se debe simplificar, es decir que no se deben proponer soluciones para impresionar a los clientes, hay que hacer cosas fáciles de usar, incluso de forma intuitiva, y ampliamente accesibles. Segundo, que no se debe reinventar la rueda, hay que aprovechar la amplia disponibilidad de los recursos existentes. Tercero, hay que pensar y actuar de forma horizontal. Las empresas tienden a escalar verticalmente, centralizando operaciones en fábricas y almacenes, pero para ser ágiles y hacer frente a la inmensa diversidad de clientes deben escalar horizontalmente por medio de una

cadena de suministro distribuida con unidades de fabricación y distribución más pequeñas.

Así pues, estudios realizados por Weyrauch & Herstatt (2016) quienes hicieron entrevistas con profesionales y empresarios que emplean innovación frugal, determinaron que esta tiene nueve características: funcional y centrado en lo esencial, el costo inicial es considerablemente más bajo que el precio de compra, reducir el costo total de propiedad, minimizar el uso de material y recursos financieros, amigable y fácil de usar, robusto, de alto valor y calidad, escalable y con ventas en grandes cantidades y sostenible.

Casos de innovación frugal en Latinoamérica

Un ejemplo de esta clase de innovación es la **Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura**. Los integrantes fabricaron instrumentos a partir de residuos sólidos domiciliarios del vertedero Cateura, Paraguay. Crearon violines, violas, cellos, contrabajos, guitarras, flautas, saxofones, trompetas y percusiones.

Esta iniciativa nació por la necesidad de formar a través de la música a niños y jóvenes de la comunidad de Cateura en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. Esta propuesta impactó de manera positiva a las 600 familias cuyas cabezas trabajan en el vertedero de dicha comunidad, la cual se beneficia de la oportunidad brindada a sus hijos de ser parte activa de la orquesta. A su vez, esto les permite proyectar su porvenir hacia mejores condiciones por medio de la música.

- Otra referencia es **Litro de Luz**, una organización colombiana sin ánimo de lucro que trabaja de la mano con A Liter Of Light (Filipinas) que lleva luz a los lugares menos favorecidos y a las comunidades más vulnerables del mundo. Esto se hace con

iluminación autosostenible a partir del reciclaje de botellas plásticas de gaseosa que se llenan con agua pura y cloro y son instaladas en los tejados, permitiendo a las familias iluminar sus espacios de una manera natural y autosostenible.

Esto tiene una vida útil de 10 años sin cargos de mantenimiento y sin pagos de facturas. Hasta el momento se han beneficiado 237.100 personas en 8 países. Actualmente se está trabajando en pro de mejorar el diseño de los postes de 3a generación ELIOT con el fin de llevar la iluminación a espacios abiertos y de dispersión de dichas comunidades.

- **Qinaya Colombia** es un referente adicional. Se trata de una aplicación de virtualización que permite acceder a un computador completamente funcional desde cualquier dispositivo con posibilidad de usar todas sus funciones, lo que permite a las personas de escasos recursos acceder desde los televisores de sus casas o teléfonos celular a esta solución.

La finalidad de los creadores es cerrar la brecha digital que actualmente tiene Latinoamérica, ya que el 64% de las familias no tiene un computador. Hasta el momento, alrededor de 5.000 personas se han beneficiado de esta solución.

Dos semillas de emprendimiento UAO que germinaron con éxito

Egresados de la Universidad, que están al frente de sus propias empresas, hablan de lo que significó su paso por el campus y cómo continúan diálogo con Sinapsis, que los asesora y les entrega información de convocatorias, talleres, cursos, congresos, ferias y capacitaciones, entre otros.

Jhoan Sabogal

Cuando Jhoan entró a la carrera de Comunicación Social en la UAO, encontró la figura de “aliado” en algunos de sus profesores, pues le ayudaron a alcanzar peldaños en la escalera que lo llevaría a crear sus propios emprendimientos, los cuales están enmarcados en temas de ciencia, tecnología, arte e innovación y se conectan metodología STEAM.

“Yo siempre fui muy inquieto y me interesé desde pequeño en generar beneficios para mí y los que me rodean. A mí se me dan las ciencias exactas como la matemática, así que entre mis opciones estuvo alguna ingeniería, sin embargo me decanté

por Comunicación Social en la UAO porque tiene un componente de humanismo que a mí me gusta mucho. Eso resultó en una divertida aventura en la que encontré el enorme valor que tiene la investigación y las diversas prácticas que tiene, también influyó mucho en mí la comunicación comunitaria, pero sobre todo es que encontré profesores que se interesaban en mis procesos, en mi vida fuera de lo académico y me apoyaron en todo”, narra Johan, cuyo apellido es Sabogal y quien lidera dos emprendimientos, uno llamado Wondernut, enfocado en prendas de vestir sostenibles y un planetario móvil, con el que ha logrado brindar diversión y conocimiento a menores y adultos.

Para Jhoan, durante su paso por el campus -después regresó como estudiante de posgrado- se conjugaron una serie de elementos que lo llevaron a ser hoy el responsable de empresas que generan un impacto medioambiental positivo y que fortalecen la transmisión de conocimiento.

“Si yo no hubiera pasado por la Autónoma y por la formación que obtuve, quizás muchas de las ideas que generadas a nivel creativo y a nivel de innovación no las hubiera podido plasmar tan bien como lo hago hoy. Y, aunque todavía falta mucho más por hacer, tengo un enorme bagaje comunicativo que me permite transmitir a los demás lo que tengo en mente”, cuenta, mientras recuerda que también recibió clases que le ayudaron a abrirse campo en lo laboral, pues apenas terminó materias se vinculó a la Clínica Imbanaco para hacer prácticas, sitio en el que se pudo destacar gracias a sus habilidades comunicativas y digitales.

Algo que Jhoan aprendió en la UAO y que ha aplicado durante su vida es que se debe encontrar aprendizaje en todas las actividades que se realizan, por eso después de pasar por el departamento de Gestión Humana de Imbanaco optó por viajar a Nueva York, lugar donde incursionó en el mundo de la construcción, algo que terminó por ser de enorme utilidad a la hora de hacer los montajes del Planetario Móvil, por ejemplo.

Su vena de emprendedor seguía palpitante, así que, luego de un par de experiencias laborales en Supergiros y en la Gobernación del Valle, entró a la especialización de Comunicación Digital y Contenidos Multimedia de la UAO e hizo un máster en Learning by Helping. Inspirado por su nuevo conocimiento y con la intención manifiesta de lograr un impacto social, decidió recorrer el camino del emprendimiento y, una vez más, la Universidad se convirtió en su aliada, esta vez a través de Sinapsis.

“En ese momento empiezo a recibir una serie de apoyos y aportes desde la Autónoma. En algún momento dentro de Wonderland estuvimos con un profesor que nos estuvo apoyando a nivel conceptual y se dio la posibilidad de su acompañamiento en el desarrollo de los assets. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, al final no se concretó, pero eso no hizo que la experiencia fuera menos enriquecedora para ambas partes”.

Desde entonces Sinapsis se ha convertido en una suerte de asesor al que Jhoan puede recurrir para enfocarse y alimentar su creatividad y para ello tiene encuentros periódicos con docentes que le ayudan a hacer un seguimiento y le aportan información nueva y otros casos de éxito que sirvan de ejemplo.

Edsson Cortés

La idea de Sin Arrepentimientos, una cocina oculta -no atiende en un sitio físico sino que entrega domicilios- nació de una mala noticia: el diagnóstico de diabetes de la abuela de Edsson Andrés Cortés, su creador, lo que la obligó a sacrificar uno de los placeres que más disfrutaba: comer.

Esa situación llevó al egresado de Ingeniería Industrial de la UAO a crear un menú saludable que su abuela pudiera disfrutar porque no se priva del sabor.

“La idea de negocio surgió para ayudar a mi abuela pero pronto pudimos crear platos que pueden consumir personas con otras contraindicaciones médicas como hipertiroidismo o presión alta, pero no se limita a ellos, también es para todos los que quieren llevar una vida saludable o que quieren iniciarse en ella. Además, nuestras creaciones gastronómicas no solo aportan un buen contenido nutricional, sino que tienen un sabor delicioso, por ejemplo, tenemos un producto que es el helado de frutas que no lleva azúcar”.

Las semillas que hoy son frutos en la vida de Edsson Andrés se sembraron en las aulas de la UAO; fue allí donde estandarizó muchos de los procesos que emplea en Sin Arrepentimientos, además, Sinapsis jugó un papel clave en el desarrollo de su emprendimiento.

“Mi paso por la Universidad me dejó cosas fundamentales como las bases para poder hacer contactos, no solo con los clientes sino también con proveedores, con el equipo de trabajo, además de que me enseñaron a estandarizar una idea de negocio, algo que fue de gran utilidad cuando llegó la pandemia y yo pude aplicar muchos de esos conceptos a la creación de mi empresa. En cuanto a Sinapsis, fue a través suyo que llegamos a Fondo Emprender, que es un capital semilla que apalancan proyectos con alto nivel de innovación”.

Fue desde Sinapsis que contactaron a Edsson para que participara en la convocatoria y lo acompañaron en el proceso de inscripción. Él presentó un proyecto que terminó siendo beneficiado con \$80 millones. Sinapsis también asesoró al emprendedor y a sus socios sobre la manera más adecuada y efectiva de invertir el dinero.

En el proceso, un docente UAO experto en asesoría financiera, contribuye para que los dueños de Sin Arrepentimientos tengan claridad sobre cuál es su nicho y les ayuda a identificar oportunidades de negocio en Cali y en otras ciudades porque ya empezaron a incursionar en el negocio de las franquicias, de hecho ya vendieron la primera en Santander de Quilichao, por lo que la idea es expandirse a otras capitales como Bogotá y Medellín. También le mantienen al tanto de cursos, capacitaciones, ferias y noticias del ecosistema de emprendimiento.

El único arrepentimiento de Edsson Andrés es que no se benefició de Sinapsis antes. Por eso considera que cualquier miembro de la comunidad UAO con interés de formar empresa debería acercarse a este programa y sacar provecho de la oferta que tiene disponible.

“Yo empecé con Sin Arrepentimientos desde que estaba estudiando, pero no conocí Sinapsis, sino, habría aprovechado sus beneficios, sin dudar un segundo. A mis amigos que aún no han salido de la Universidad les recomiendo que se informen y que aprendan y a los miembros de Sinapsis que hagan más divulgación para que más personas se enteren de todo lo que ofrecen y las ventajas que les pueden dar”.

Las claves de la UAO para un campus sostenible

Por: Francisco Amar Cabrera
Coordinador de Campus Sostenible
Vicerrectoría de Investigaciones,
Innovación y Emprendimiento.

Por: Mario Andrés Gadini
Director Instituto de Estudios
para la Sostenibilidad

La integración entre la academia, la investigación, la operación interna, la proyección social y las dinámicas de la comunidad UAO, permiten crear un laboratorio vivo en el que se crea conocimiento, se convive y se cuida del ecosistema con conciencia ambiental.

Durante el presente siglo se han presentado enormes avances en diferentes campos de la ciencia relacionados con el Sistema Tierra y la sostenibilidad. Estos avances han conducido a evidenciar cómo el primero ha entrado en una nueva era geológica denominada el Antropoceno, denotando, así, cómo el ser humano es la fuerza dominante que determina la dinámica compleja del sistema.

En este sentido, el impacto de las acciones humanas relacionadas con el modelo socioeconómico imperante ha sido de tal magnitud que varios de los límites planetarios que garantizan el funcionamiento de la biosfera han sido transgredidos, poniendo así en peligro la sostenibilidad de todo el sistema. En paralelo, y en respuesta a esta situación, el Acuerdo de París de 2015 estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco

‘El tema de la sostenibilidad ha ido escalando importancia en la agenda política mundial y, finalmente, se ha posicionado como un aspecto prioritario’

de la Agenda 2030, que comprenden 17 propósitos fundamentales para, justamente, garantizar la sostenibilidad del ser humano en el planeta.

Esto indica cómo el tema de la sostenibilidad ha ido escalando importancia en la agenda política mundial y, finalmente, se ha posicionado como un aspecto prioritario. Se vuelve urgente, entonces, encontrar caminos que permitan transitar hacia el cumplimiento de los ODS sin exceder los umbrales de seguridad de los límites planetarios.

En sintonía con este propósito universal, la Universidad Autónoma de Occidente —consciente de su responsabilidad con el socioecosistema terrestre— creó la iniciativa Campus Sostenible en el 2014, a través de la cual articula proyectos y programas generados desde la academia, la investigación, la operación interna y la proyección social, en función del compromiso con la sostenibilidad. En el marco de la iniciativa, la UAO adoptó la metáfora de la Nave Espacial Tierra, propuesta por

K. Boulding (1966), en la cual el Sistema Tierra representa una nave espacial como sistema cerrado. Aquí se propone la imagen de la nave espacial UAO como una analogía que implica un cierre de los ciclos biogeoquímicos en la operación del Campus Universitario y autonomía del mismo en gestión hídrica, energética y de residuos sólidos, así como la neutralidad en términos de carbono.

Desde esta perspectiva, Campus Sostenible es una plataforma que articula, integra y vincula a la Universidad con la comunidad, a través del Campus Universitario, entendiéndolo como un laboratorio vivo que genera nuevo conocimiento y propicia un espacio de encuentro entre la academia y la comunidad y que lo reconoce como un escenario de transformación social y de transición hacia un buen Antropoceno.

La apuesta de la UAO para el 2030, enmarcada en el cumplimiento de los ODS, consiste en alcanzar un Campus Neutro en Carbono, un Campus Cir-

cular, un Campus Cercano a Cero Energía (nZEB) y un Campus Conectado. Estas metas se logran con el despliegue de la 'Estrategia para la transición', que permite el desarrollo de programas y proyectos integradores que vinculan el campus físico, los actores internos y externos y procesos movilizadores como la innovación, el emprendimiento, la cultura ambiental, la formación para la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico.

Bajo esta estrategia, se concreta el programa Campus LAB fase 1, con un horizonte de trabajo a dos años, iniciando sus operaciones en julio de 2022. Este programa está compuesto por 6 proyectos, 11 investigadores, 3 grupos de investigación, 5 semilleros de investigación, los equipos de Servicios a la Comunidad y Planta Física, estudiantes de pregrado y posgrado en prácticas, pasantías de investigación y en desarrollo de trabajos de grado, y nos conecta con instituciones como la Universidad de los Andes a través de una tesis de maestría.

Como resultado de todo lo anterior, la Universidad ha sido merecedora de importantes reconocimientos en el tema de la sostenibilidad, algunos de ellos son:

- Premio nacional Andesco Minminas-Finderter 2015 y 2019 en eficiencia energética, en la categoría de entidades de educación.
- Premio a la Protección del Medio Ambiente 2016, de Caracol TV, en la categoría de Grandes Empresas.
- Premios Hacia la Excelencia Ambiental y Halcón de Oro, otorgados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.

- Premio de buenas prácticas en gestión para universidades colombianas otorgado por la Fundación Internacional OCU, España.
- Premio Concurso Proyectos Ambientales Universitarias - PRAU de Cambio Climático otorgado por la CVC, Dagma y Alcaldía de Cali.
- Premio Nacional de Ecología Planeta Azul, otorgado por el Banco de Occidente 2019.

En el UI GreenMetric World University Rankings, la UAO participa desde el 2014, año en el que ocupó la posición 229 de 360 universidades del mundo. Actualmente, la Universidad está en la posición 35 entre 956 universidades, ocupando el primer puesto en Colombia y el segundo puesto a nivel sudamericano.

'La Universidad Autónoma de Occidente, consciente de su responsabilidad con el socioecosistema terrestre, creó la iniciativa Campus Sostenible en el 2014'

Relación entre academia y comunidad, clave del futuro sostenible

Por: Renata Moreno
Facultad de Comunicación Social

La apropiación social de las tecnologías es posible cuando las propuestas tienen en el centro a quienes habitan en la zona impactada. En la Universidad hay experiencias de lazos duraderos que sirven de ejemplo y de modelo de aprendizaje.

Hace cuatro años, en la UAO nos enamoramos de la idea de las comunidades energéticas, una propuesta para hacer la transición energética más justa y más democrática que implica que las comunidades produzcan, gestionen y consuman la energía de forma colectiva para resolver sus necesidades y fortalecer sus propios proyectos e iniciativas en los territorios. Algo muy distinto de la idea dominante de transición energética que es vista como un simple cambio de los combustibles fósiles por energías alternativas.

Desde esta última visión dominante, el problema del cambio climático se resuelve llevando tecnologías nuevas a zonas donde no hay energía eléctrica e instalando grandes centrales, ya sea de parques eólicos o parques solares, que puedan producir tanta energía como las plantas que utilizan combustibles fósiles (tales como el carbón o la gasolina) sin cuestionar para qué se produce, quién se beneficia con ella y quién toma las decisiones sobre su uso, sino manteniendo el esquema centralizado ya existente y la división entre quien produce la energía y quien la consume.

Aunque los proyectos que se desprenden de esta visión parecieran más sencillos, —porque quién no quisiera tener, por ejemplo, un panel que le permitiera tener luz en las noches donde antes no tenía o reducir su factura de la energía en zonas donde los costos son muy altos— la realidad es que, como es bien sabido, muchos de estos proyectos en el país han fracasado.

Desde hace aproximadamente 10 años se han intentado llevar proyectos para la energización de zonas remotas con sistemas fotovoltaicos pero, a pesar de que estos sistemas tienen una vida útil de 25 años, se ha encontrado que a los 2 años están sin funcionamiento. Por ejemplo, en el departamento de Chocó hay numerosos casos de sistemas energéticos que debido a falta de mantenimiento están fuera de servicio. O en el caso de La Guajira, donde se han instalado sistemas fotovoltaicos en rancherías de las comunidades wayuu que terminan siendo inútiles porque esa población preserva

un modo de vida nómada, cambiando su lugar de vivienda.

Recientemente un ingeniero recién egresado de la UAO nos contó —un poco frustrado— cómo en la empresa en la que trabaja instalando paneles solares tuvo que afrontar el rechazo de muchos raizales en San Andrés, pues se oponían a que le dejaran en su casa un mueble antiestético como el gabinete donde van los equipos asociados a los paneles. También enfrentó la indignación de los habitantes al ver que llegaban técnicos de otras zonas a instalar los sistemas lo cual les llevaba a preguntarse por qué estos proyectos no favorecen el empleo local.

Ante estos desaciertos y fracasos la respuesta común ha sido una: no se han hecho procesos de apropiación social de las tecnologías. Algunas empresas han contratado a profesionales de la comunicación y las ciencias sociales para subsanar

‘Desde hace aproximadamente 10 años se han intentado llevar proyectos para la energización de zonas remotas’

estas fallas. De hecho el concepto de apropiación social se ha ampliado, ahora exige que se tengan en cuenta factores de contexto y una mayor participación de las comunidades en todas las etapas de los proyectos que tengan que ver con ciencia y tecnología, lo que ha hecho que se preparen charlas más didácticas, se busquen lenguajes más cercanos a las comunidades donde se aplican estos proyectos y se busquen organizaciones locales como socios de estos.

Es muy importante implementar metodologías ampliadas que tengan en cuenta los cinco principios de la apropiación social del conocimiento: reconocimiento del contexto, participación, diálogo de saberes y conocimientos, transformación y reflexión crítica. Sin embargo, desde nuestra experiencia trabajando con energías alternativas en la zona rural de Jamundí, creemos que estos ideales son imposibles de cumplir desde una visión de la energía tradicional y desde una práctica de relacionamiento entre los profesionales y las comunidades únicamente a través de proyectos.

Si no cambiamos la visión de que la transición energética es un simple reemplazo de tecnologías en el que se sigue controlando su producción por unos pocos que le venden la energía al resto y donde lo que priman son temas de costos y eficiencia, las comunidades van a seguir siendo tratadas como “beneficiarios” pasivos que deben aceptar agradecidos los equipos tecnológicos que llegan a sus comunidades para resolver los problemas que los dueños de esas tecnologías creen que tienen.

Al asumir la transición desde la perspectiva de que la energía es un bien común con el cual los productores pueden ser los mismos usuarios y las comunidades pueden ejercer el control y el poder de decisión en cuanto a para qué se usa la energía, la relación entre el técnico y el habitante local cambia radicalmente. Desde esta visión, los sistemas que se implementan deben responder a las necesidades, aspiraciones y proyectos locales

y son los propios habitantes los que escogen o no utilizar una tecnología —o varias— para fortalecer sus propios procesos. Aquí, el diálogo de saberes, la participación y la negociación entre técnicos y miembros de las comunidades no son buenas prácticas sino una condición ineludible de la implementación de las tecnologías.

Por otro lado, trabajar con mujeres afrodescendientes, rurales, nos ha hecho ver las múltiples formas de opresión que viven por su condición racial, de género y de clase, lo que dificulta muchas de sus iniciativas en los territorios, entre ellas la apropiación de las tecnologías.

Todas estas condiciones con que se encuentran ingenieros y otros profesionales que van de la ciudad al campo se van conociendo poco a poco a medida que los tropiezos en los proyectos van adquiriendo nuevas formas no anticipadas al inicio.

El peso de las promesas incumplidas del Estado, las malas prácticas de organizaciones que vienen y van en zonas rurales, los conflictos con otros grupos étnicos en el mismo territorio, la desigualdad educativa y de género, todos son factores que imponen retos constantes y tensiones en la ejecución de recursos y la implementación de proyectos, que no pueden ser resueltos en la corta duración de éstos.

Por eso lo que argumentamos aquí es la necesidad de construir relaciones duraderas de trabajo, de confianza, de intercambio de saberes y de perfeccionamiento de las soluciones que se crean de manera conjunta. Una vía para esto es el fortalecimiento del lazo entre la academia y la comunidad, a través de vínculos colaborativos que permitan a las comunidades contar con aliados que apoyen sus propias visiones de desarrollo y den cabida a los tiempos que se necesitan para el aprendizaje de los saberes y necesidades del otro.

En resumen, creemos que la verdadera apropiación social de las tecnologías es posible si ponemos

a las comunidades en el centro de la propuesta que se quiera promover; en este caso hablamos de la transición energética, pero puede ser otra. También es viable si logramos pasar de la ejecución de proyectos al establecimiento de relaciones duraderas con interacciones constantes y diálogo permanente entre académicos o expertos y miembros de organizaciones locales. Esto es lo que intentamos aquí en la UAO con el tema de las comunidades energéticas.

‘Aquí, el diálogo de saberes, la participación y la negociación entre técnicos y miembros de las comunidades no son buenas prácticas sino una condición ineludible’

Publireportaje: Tienda de Campaña, La agencia UAO

Una experiencia profesional en Agencia

“Somos una agencia que integra los conocimientos y las experticias propias en Publicidad, Marketing, Comunicación, Tecnología y Diseño para conectar marcas con personas”

Primero lo nuestro, primero lo UAO es el lema de la Agencia Publicitaria de la Universidad que conecta marcas con personas a través del talento propio de egresados, practicantes y estudiantes voluntarios.

Bajo la dinámica normal de una agencia publicitaria, Tienda de Campaña se convierte en una alternativa para que:

- Las marcas conecten con sus públicos objetivos con ideas frescas, jóvenes y con un apoyo integral del conocimiento.
- Los estudiantes apliquen los conocimientos de su carrera con clientes, hagan portafolio y certifiquen experiencia en agencia.
- Los egresados sean contratados como parte de los equipos que solucionan problemas de clientes de forma individual o a través de sus empresas.

Actualmente, Tienda de Campaña, la Agencia UAO cuenta con 19 estudiantes voluntarios de diferentes programas académicos como: Diseño de la comunicación gráfica, Publicidad en medios interactivos, Mercadeo y Negocios Internacionales, Administración de Empresas, y Comunicación Social. Un egresado contratado y mas de 30 egresados activados en la red.

La investigación en cifras

Luis Alberto Gómez Carrillo
Jefe unidad de Analítica y Sistemas de Información
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento

Entre 2021 y 2022, la Universidad Autónoma de Occidente ha aprobado 74 proyectos de Investigación, Creación y Desarrollo Tecnológico, con un presupuesto global de \$25.000 millones, que integra los valores de contrapartida que han realizado los aliados externos, la cofinanciación recibida de entidades nacionales e internacionales, así como las contrapartidas realizadas de la Universidad.

Así mismo, es importante resaltar que entre 2021 - 2022, la UAO ha obtenido recursos en efectivo de cofinanciación externa de más de cuatro mil millones de pesos (\$4.337.639.343), así como aportes en efectivo de los socios externos de cerca de siete mil millones de pesos (\$6.974.860.383).

Gestión de la investigación en el 2022

24 grupos de investigación

147 investigadores

63% Doctores
36% Magister
1% Pregrado

66% Hombres
34% Mujeres

de Proyectos por Grupo de Investigación 2022-3

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

de proyectos Externos # de proyectos Internos

Cuando se analiza por tipo de proyecto, el 51,35 % de estos, corresponden a proyectos internos, que movilizaron recursos por valor de \$6.400 millones y el 48% son proyectos externos por más de \$18.730 millones. Estos proyectos a su vez son liderados por cerca del 58% de los docentes que cuentan con actividades de investigación dentro de sus planes de trabajo, siendo los grupos de investigación de la Facultad de ingeniería los que mayor número de proyectos tienen con cerca de 37 proyectos, Facultad de Ciencias Básicas y Ambientales con 14 proyectos, Facultad de Humanidades y Artes Integradas con 12 proyectos, Facultad de Ciencias Administrativas con 8 proyectos, y Facultad de Comunicación con 1 proyecto.

Actualmente, los grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Occidente se encuentran agrupados en 4 grandes áreas del conocimiento, y todas cuentan con proyectos de investigación, creación y desarrollo tecnológico activos.

Para el caso del área de Ingeniería y Tecnología se tiene que, de los 37 proyectos asociados a esta área, 24 se encuentran en la temática de Ingeniería Mecánica, seguido de Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática con 11 proyectos, Ingeniería Médica e Ingeniería de los materiales con 1 proyecto respectivamente.

Para el área de Ciencias Sociales, en la temática de Economía y Negocios se tienen 15 proyectos, Ciencias de la Educación 5 proyectos, otras ciencias sociales 3 proyectos, sociología 3 proyectos y periodismo y comunicación 1 proyecto.

Para el caso del área de conocimiento de Ciencias Naturales, bajo la temática de Ciencias Físicas se cuentan. Para el área de Humanidades, se tienen 5 proyectos de investigación activos.

Inversión en proyectos 2022

En el último año, los recursos de cofinanciación para proyectos de Investigación, Creación y Desarrollo Tecnológico, incrementaron en 105,7 %, respecto al 2021.

Esta dinámica en parte se presenta por una mayor participación de los socios estratégicos que a nivel institucional y desde los diferentes grupos de investigación han logrado atraer a la Universidad, gestión que ha permitido que los recursos tanto en efectivo, como aportes en especie, tales como talento humano, infraestructura, insumos y materiales entre otros, incrementen 62% entre 2021 y 2022.

Este incremento fundamentalmente, se debe a que los recursos aportados por parte de los aliados en 2021 presentan un valor acumulado de \$3.190 millones de pesos, mientras que para 2022, dicho valor asciende a \$5.182 millones de pesos.

Cuando se analiza por tipo de aporte de parte de los aliados, puede verse cómo el sector privado ha mejorado su relación e interés en la Universidad. Los aportes de los aliados equivalen al 67%, logrando un acumulado de \$13.042 millones de los cuales el 56% corresponden a aportes en efectivo que los socios han realizado a los proyectos, y el 44% a aportes en especie entre 2021-2022.

Es importante mencionar que si bien estos recursos no ingresan a la UAO de forma directa, sí apalancan desarrollos y productos asociados a la gestión de la Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad.

Al analizar los aportes con recursos propios que ha realizado la Universidad para los proyectos de investigación, creación y desarrollo tecnológico, se muestra que los recursos en especie han disminuido en 11% respecto a 2021, y los aportes en efectivo disminuyeron en 2% en el mismo periodo.

Inversión en proyectos en millones de pesos

	Aporte UAO especie	Aporte UAO efectivo	Aporte socios especie	Aporte socios efectivo	Cofinanciación	Total
2021	\$ 3.327	\$ 756	\$ 3.165	\$ 4.445	\$ 1.418	\$ 13.113
2022	\$ 2.949	\$ 744	\$ 2.547	\$ 2.884	\$ 2.918	\$ 12.044

Grupos de investigación y Talento Humano

Con corte a Septiembre de 2022, la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con 24 Grupos de Investigación, siendo la Facultad de Ingeniería la que tiene mayor cantidad con 8 en total, seguida de la Facultad de Humanidades y Artes con 4, las Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Básicas y Ambientales con 4 grupos cada una, la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales con 3 y la Facultad de Arquitectura y Diseño con 1 grupo de investigación.

24 Grupos de Investigación

Grupos de Investigación por Facultad

- 8** Ingeniería
- 4** Humanidades y Artes
- 4** Ciencias administrativas
- 4** Ciencias básicas y ambientales
- 3** Comunicación y Ciencias sociales
- 1** Arquitectura y Diseño

De los 24 grupos de investigación, el área de conocimiento predominante es de Ciencias Sociales con 11, seguida de Ingeniería y Tecnología con 8, Ciencias Naturales con 4, y Humanidades con 1 grupo de investigación.

Grupos de Investigación

- Comunicación
- Comunicación y cambio Social
- Conflictos y Organizaciones
- Educación
- Estudios Socio Jurídicos
- GBIO
- GCIM
- GEADES
- Gestión del Conocimiento y Sociedad de la inforamción
- GICAD
- GICOF
- GICPE
- GIED
- GIMPU
- GIMS
- GINSAI
- GITCoD
- GITEM
- GITI
- Humanidades y Artes
- iDMI
- Neurocontrol Motor
- PAI +

Subáreas de Conocimiento Grupos de Investigación UAO

Categoría Grupos UAO 2022

Dentro del área de conocimiento de Ciencias Sociales, se destaca la línea de economía y negocios que cuenta con 4 grupos de investigación con dicha filiación, seguido de la línea de ciencias físicas que relaciona 3 e ingeniería eléctrica, electrónica e informática con 3, representando estas 3 líneas el 42% del total de los grupos de investigación de la Universidad.

Hoy la Universidad cuenta con 9 grupos de investigación en las máximas categorías de clasificación del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Inno-

ciación (A1 y A), 8 grupos en categoría B y 7 grupos de investigación en categoría C.

En cuanto a los investigadores que hacen parte de los grupos de investigación, el 63% de ellos tienen formación doctoral, el 36,3% tienen título a nivel de maestría, y el 0,68% cuenta con pregrado, siendo el género masculino el de mayor participación con el 66,4% del total de investigadores, y el 33,6% femenino.

Producción intelectual

En los últimos 3 años, la UAO ha logrado fortalecer sus procesos de investigación, lo que le ha permitido la generación de mayor cantidad de publicaciones de alto impacto.

En este sentido, se tiene que por ejemplo en las categorías A1 y A2, (Cuartiles Q1 y Q2), se consolidan como las categorías de mayor cantidad de producción intelectual, al llegar a 170 artículos de investigación tanto en revistas nacionales como internacionales. Para el caso de las revistas nacionales, de este grupo de alto impacto, 31 publicaciones, representando el 14% del total de las publicaciones

en los 2 primeros cuartiles de alto impacto, seguido de los artículos internacionales A2, que con 61 artículos entre 2019 - 2021 representan el 28% del total de artículos de alto impacto publicados y, por último, que los artículos A1 representan el 36% del total de artículos científicos de alto impacto con 78 productos en el mismo periodo de tiempo.

Al realizar el análisis por año, se tiene que 2020 es el año de mayor producción de artículos de alto impacto con un total de 87 productos, seguido de 2019 con 67 y 2021 en época de postpandemia, con 64 productos.

Cantidad de artículos de alto impacto

	Artículo Nacional C	Artículo Nacional B	Artículo Nacional A2	Artículo Nacional A1	Artículo Internac. A1	Artículo Internac. C1	Artículo Internac. B	Artículo Internac. A2	Artículo Internac. A1
2019	3	5	6	5	24	3	8	14	24
2020	2	3	1	24	34	2	6	15	34
2021	0	2	1	2	21	0	3	32	21

Patentes y Registros de Software

Entre los años 2019 - 2021 la UAO cuenta con 15 patentes, de las cuales 11 se encuentran concedidas y 3 se encuentran en proceso de solicitud, 2020.

En cuanto a registros de Software, el año 2019 fue el de mayor cantidad de registros con 4 en total, para el año 2020 se realizaron 3 registros y para 2021 se realizaron 2 registros.

Semilleros de investigación

71 Semilleros de investigación

Género de Estudiantes participantes en semilleros

En cuanto a Semilleros de investigación, entre 2021 y 2022 se vincularon 1364 estudiantes que participaron en las diferentes actividades de los 71 semilleros de investigación. De este grupo de estudiantes, 709 son de género masculino y 655 son de género femenino.

Entre estos años, en el 2022 se logró vincular el mayor número de estudiantes con 692 en total, de los cuales 338 corresponden al género femenino y 354 al género masculino.

Al analizar las participaciones por semestre académico, el mayor número de participaciones estudiantiles que se encuentran en décimo semestre con 233 participaciones, de los cuales el 65% (152 estudiantes), corresponden a participaciones del año 2021 y 35% (81 estudiantes) son participaciones de 2022.

Participaciones en Semilleros de Investigación por semestre

Estudiantes vinculados a Semilleros por Programa

Ingeniería Biomédica	173
Ingeniería Mecatrónica	159
Ingeniería Ambiental	134
Comunicación Social y Periodismo	107
Cine y Comunicación Digital	104
Ingeniería Industrial	95
Ingeniería Mecánica	72
Ingeniería Eléctrica	63
Administración Ambiental	52
Diseño de la Comunicación Gráfica	52
Ingeniería Multimedia	50
Mercadeo y Negocios Internacionales	44
Diseño Industrial	40
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones	35
Contaduría Pública	29

En segundo lugar, los estudiantes que se encuentran matriculados en octavo semestre son los de mayor cantidad de participaciones, con 188 estudiantes en total. De estos, el 53% (100 estudiantes) fueron participantes para el 2021 y 47% (88 estudiantes) fueron participaciones para el año 2022.

Un dato interesante sobre la dinámica de semilleros de investigación, son los programas académicos en que se encuentran matriculados los estudiantes. En esta línea, encontramos que los programas con mayor cantidad de estudiantes son Ingeniería Biomédica con 173 estudiantes, Ingeniería Mecatrónica con 159 estudiantes, Ingeniería Ambiental con 134 estudiantes, seguido del programa de Comunicación Social y Periodismo con 107 estudiantes y cerrando el Top 5 el programa de Cine y Comunicación digital con 104 estudiantes.

En el periodo 2021 - 2022, la Universidad cuenta con 232 docentes de planta, de los cuales 146 (62.93%) realizan actividades de investigación.

Para el caso del total de la planta docente, aquellos que cuentan con formación doctoral corresponden al 40.1% del total de docentes vinculados a la Universidad; Los profesores con Maestría representan el 54.7% del total de la planta docente de la Universidad, y los docentes cuyo nivel de formación se encuentra a nivel de pregrado y especialización representan el 5.2% conjuntamente.

El 63.01% tienen formación a nivel de doctorado, seguido del 36.30% que tienen formación a nivel de maestría, y 0.68% a nivel de pregrado.

El 35.87% de los 92 docentes con formación doctoral con dedicación a actividades de investigación son mujeres, mientras que el 64.13% son hombres; para el caso de formación a nivel de maestría el 30.19% son mujeres y los hombres representan el 69.81%. Las mujeres con formación doctoral representan el 22.6% del total respecto al 40.4% que son hombres, mientras que a nivel de maestría la brecha es más pequeña, dado que las mujeres con maestría corresponden al 11% del total, mientras que los hombres representan el 25.3%, y a nivel de pregrado 0.7% siendo este caso un hombre.

Doctores en ciencia

Niveles de Formación Docentes UAO

	Pregrado	Maestría	Especialización	Doctorado
Docentes	8	127	4	93
Investigadores	1	53	-	92

Formación y Género

	A1	A	B	C
2019	2	6	11	4
2022	4	5	8	7

La Revista VII&E es una plataforma que la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento, produce, edita y pone al servicio de la divulgación de la Universidad con el propósito de que su contenido transforme la visión distante que algunas personas tienen de la academia y se convierta en algo accesible para diferentes comunidades.

Entre entrevistas, reportajes, artículos y columnas va entretejiendo la enriquecedora experiencia de contar como desarrollamos la Investigación, la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento con sello UAO.

Equipo de redacción Revista VII&E

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento
Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación
www.uao.edu.co

Visita nuestro sitio web
escaneado este código con
tu celular.

ISSN 2805-8100

